

Foramen Transversarium Bipartita

Atıf Aydınlioğlu*, Ahmet Kavaklı**, Hakkı Yeşilyurt***, Saadet Erdem*,
Celalettin Eroğlu****

Özet:

Bu çalışmanın amacı foramen transversarium duplikasyonlarını araştırmaktır. Anabilim dallarımızda mevcut 222 servikal omur üzerinde foramen transversarium bipartita varyasyonu araştırıldı. İncelemeye alınan servikal vertebralar dört gruba ayrıldı: C1, C2, C3-C6, C7. Atlas ve axis omurları üzerinde bu varyasyona rastlanmadı. C3-C7 omurları üzerinde tesbit edilen varyasyonlar bilateral, unilateral-sol unilateral-sağ olarak kaydedildi. Sonuçlar literatür bilgileriyle karşılaştırıldı. Bu varyasyonun klinik önemi literatür bilgileriyle tartışıldı.

Anahtar kelimeler: Servikal vertebra, foramen transversarium, duplikasyon

Klasik anatomi bilgilerimize göre, foramen transversarium (FT) içinden arteria ve vena vertebralis ile bu yapılar eşlik eden plexus sympathicus geçmektedir (Şekil 1). FT normal olarak tüm servikal vertebraların processus transversus'larında bulunur. Arteria vertebralis 6. servikal omurun foramen transversarium'undan girerek yükselirken 7. foramen içinde yalnızca vertebral ven/venler bulunur (1,2). Foramen'in deformasyonları ve anatomik varyasyonları bu vital damarları ve sinirleri seyri esnasında etkileyerek patolojik şartlara ve dolayısıyla klinik belirtilere yol açar (2). Bu çalışmamızın amacı; bir anatomik varyasyon olan *foramen transversarium bipartita*'nın toplumumuzdaki oranını araştırmak ve literatür bilgileri ışığında klinik önemini incelemektir.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada toplam 222 kuru servikal vertebra kemikleri üzerinde foramen transversarium bipartita araştırıldı. Araştırmaya alınan materyaller Yüzüncü Yıl, Fırat, Atatürk ve İnönü Üniversiteleri Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı laboratuvarlarında mevcut kemikler arasından seçildi. İncelemeye alınan servikal vertebralar 4 gruba ayrıldı.

* Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Van

** Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ

*** Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Erzurum

**** İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Malatya

Yazışma Adresi: Dr. Atıf Aydınlioğlu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anatomi ABD, VAN

1. CI (Atlas),
2. CII (Axis),
3. CIII-VI,
4. CVII (Vertebra prominens).

Tesbit edilen FT bipartita olguları 3 grup halinde; sağ/sol/bilateral lokalizasyonuna göre sınıflandırılarak kaydedildi (Resim1-3).

Bulgular

Araştırmamızın bulguları Tablo I ile özetlenmiştir. Görülebileceği gibi, atlas ve axis örnekleri üzerinde bu varyasyon tesbit edilemedi.

Tartışma

Vertebral damarlar (a.v. vertebralis) FT 'un formasyonunda bir faktördür. Hyppa ve ark.'na göre, arteria vertebralis'in kıvrımlı durumu kemik destrüksiyonuna yol açabilir. Böylece, bu şekil damarların bulunması halinde seyri esnasında değişik seviyelerde FT varyasyonlarının ortaya çıkması beklenebilir (3). Çalışmamızda toplam olarak, komplet septumlu 32 örnek (%14.4) ve inkomplet septumlu 15 örnek (%6.7) bulundu. Lokalizasyon varyasyonları en fazla komplet-bilateral 15 örnekte (%6.7)(Resim 1), en az inkomplet-sol 1 örnekte (% 0.4) tesbit edildi (Resim 2) (Tablo 1). Literatürde bu varyasyona %7 oranında rastlanıldığı bildirilmektedir (2). Çalışmamızda atlas ve axis kemiklerine ait çift foramen'e rastlanılmadı. Taitz ve ark. (2) da çalışma örneklerinde bu varyasyonu bulamamışlardır. Bununla birlikte, bu iki vertebra klinik önemi bulunan craniocervical bölgede yer alır. Burası anatomik varyasyonlar ile çeşitli sendromlardan kaynaklanan ağrıların ortaya çıktığı bir bölgedir. Bir başka çalışmamızda, atlas ve axis'in klinik semptomlara yol açabilen diğer varyasyonları araştırılmıştır (4). FT bipartita tesbit edilen bu örneklerde bir foramen'den arter

Tablo I: Çalışmamızda tesbit edilen FT bipartita varyasyonları; dağılımı, gelişimi ve lokalizasyonları

Vertebrae Cervicales	N	Komplet septumlu FT bipartita			İnkompert septumlu FT bipartita		
		Bilateral	Sağ	Sol	Bilateral	Sağ	Sol
CI (Atlas)	43	-	-	-	-	-	-
CII (Axis)	37	-	-	-	-	-	-
CIII-VI	108	9	4	7	7	3	1
CVII	34	6	2	4	3	1	-
Toplam	222	15	6	11	10	4	1

Şekil 1: Şematik servikal vertebra; FT içinden geçen yapılar ile komşu yapılar görülmekte. Çizgili alanlar embriyolojik gelişimin kostal componentini gösteriyor. (Taitz et al.den adapte edilmiştir).

Resim 2: Unilateral-sol FT bipartita örneği

Resim 1: Bilateral FT bipartita olgusu

Resim 3: Unilateral-sağ FT bipartita örneği

diđerinden ven'in geçtiđi yahut her bir FT iinden her iki damarın dalları ile beraberce seyrettiđini sylemek gçtr.

FT varyasyonlarının ortaya ıkmasında embriyolojik faktrlerin yanı sıra iinden geen vertebral damarlara etki eden anatomikal ve fonksiyonel Őartlar ne srlmektedir (5,6). Bilindiđi gibi, arteria vertebralis ve arteria basilaris yalnızca beyin deđil fakat i kulađın beslenmesi grevini de stlenmiŐlerdir. Klinik belirtilerin ortaya ıkmasını izah eden bazı yorumlar yapılmıŐtır, Őyleki; baŐ'ın normal ekstensiyon ve rotasyon hareketleri esnasında kontralateral tarafta konstruksiyon ortaya ıkarak vertebral arter'den geen kan akımı etkilenir. FT varyasyonlarının bulunması durumunda, bu arter'in basısı ve birlikte seyreden sempatik pleksus irritasyonu ile vertebrobasilar yetmezlik sendromu geliŐebilir. Bu durumda nrolojik belirtilerin yanısıra i kulađın etkilenmesine bađlı olarak iŐitme bozuklukları da grlebilir (7).

Sonuç olarak, standart radyografi ve computerize tomografi (CT) incelemeleri esnasında FT bipartita veya diđer morfolojik bozuklukların tesbit edilmesi hastaya Őu faydaları sađlayacaktır:

1. FT ierisinden geen damar ve sinirlerdeki deđiŐiklikleri tahmin etmede faydalı olabilir. Bylece hastanın Őikayetlerini daha dođru deđerlendirmede yardımcı olabilir.
2. Cerrahi mdahale dŐnldđnde, daha uygun giriŐimin seilmesinde yol gsterici olabilir.

Transverse Foramen Bipartite

Abstract :

In this work, duplications of the foramina transversaria of the spinal column were investigated. Two hundred and twenty-two foramina transversaria in dry cervical vertebra from our departments were studied and classified in four groups: C1, C2, C3-C6, C7. No duplication was observed on atlas and axis vertebra. Duplications found on C3-C7 were recorded as: bilateral, unilateral-left, unilateral-right. Results are compared with the literature. Clinical significance of this variation is discussed by the light of the literature.

Key words: Cervical vertebrae, transverse foramen, duplication

Kaynaklar

1. Williams PL, Warwick R, Dyson M, Bannister LH: Grays Anatomy. 37 th ed, Churchill Livingstone, London, p.318, 1989.
2. Taitz C, Nathan H, Arensburg B: Anatomical observations of the foramina transversaria. J Neurol Neurosurg Psychiat 41:170-176, 1978.
3. Hyyppa SE, Laasonen EM, Hhalonen V: Erosion of cervical vertebrae caused by elongated and tortuous vertebral arteries. Neuroradiology 7:49-51, 1974.
4. YeŐilyurt H, Aydınlıođlu A, Erdem S, Kavaklı A, Erdođan AR, DaŐtan A: Atlas ve Axis Varyasyonları. Van Tıp Derg. 8 (3): 85-87, 2001.
5. Tatlow TWF, Bammer HG. Syndrome of vertebral artery compression: Neurology 7:331-340,1957.
6. Penning L: Functional pathology of the cervical spine. Excerpta Medica Foundation: Amsterdam. pp.118-119,1968.
7. Romanow VA, Miller LG, Gaevyi MD: Effect of vertebral nerve on internal ear cochlear circulation. Bulletin of Experimental Biology and Medicine 75:10-12, 1973.

Akut Üst Gastrointestinal Kanamalı Olgularımızın Demografik Özellikleri Ve Risk Faktörleri

İlyas Tuncer, İsmail Uygan, M.Kürşat Türkdoğan

Özet:

Amaç: Akut üst gastrointestinal kanama (AÜGİK) önemli morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir. Tedavideki farmakolojik ve endoskopik ilerlemelere rağmen mortalitesi hala %10 düzeyindedir.

Metod: 1997-2000 yılları arasında AÜGİK nedeniyle gastroenteroloji kliniğine yatırılan 161 olgu; geliş şikayeti, kanamanın yeri ve etiyolojik nedenler yönünden retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: AÜGİK teşhisi konulan 161 olgunun 55'i kadın (%35),106'sı erkek (%65), yaş ortalaması 50,2±15,3 (17-90 yaş arası) idi. Risk faktörü olarak olgularımızın 30 (%18)'u aspirin veya nonsteroidal antiinflatuvar ilaç, dördü (% 2,4)'ü varfarin, biri alkol kullanıyordu. AÜGİK en sık nedeni peptik ülser (%26 mide, % 17 duodenum) olup, tüm kanamalı olguların %43'ünü oluşturmaktaydı. İkinci sıklıkta özofagus varis kanaması (%25), üçüncü sıklıkta mide ve gastrik erozyonlar (%19) AÜGİK nedeni olarak tespit edildi. Erkeklerde özofagus varis kanaması (%28), kadınlarda mide ülseri (%29) AÜGİK'nin en sık nedeni olarak saptandı. Durdurulamayan veya tekrarlayan kanama nedeni ile yedi (%4.3) olguya cerrahi müdahale uygulandı. Sekiz (%4.9) olgu ise (altısı özofagus varis kanaması, biri mide kanseri, biri mide ülseri) "exitus" oldu.

Sonuç: Akut üst GİK'in en önemli nedeni peptik ülser bulunurken, ikinci sırada özofagus varis kanaması gelmekteydi.

Anahtar kelimeler: Akut üst gastrointestinal kanama, peptik ülser, nonsteroidal antiinflatuvar ilaç

Akut üst gastrointestinal kanama (AÜGİK) önemli morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir. Farmakolojik ve endoskopik tedavilere rağmen mortalitesi halen %10 düzeyindedir (1). Mortalite hızı hastanın yaşı ve ilave hastalık mevcudiyeti ile de artmaktadır (2). Çalışmamızın amacı; kliniğimizde AÜGİK nedeniyle izlenen 161 olguyu; yaş, cins, kanamanın yeri ve etiyolojik nedenler yönünden retrospektif olarak değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem

Çalışmada 1997-2000 yılları arasında hematemez ve/veya melena veya nazogastrik aspirasyon ile AÜGİK teşhisi konulan 161 olgu incelendi. Olguların 55'i kadın (%35),106'sı erkek (%65), yaş ortalaması 50.2±15.3 (17-90 yaş arası) idi. Tüm olgulara hastaneye yatışın ilk 24 saati içinde üst endoskopi yapıldı.

İşlem öncesi tüm olgulara %10'luk lidokain sprey ile lokal boğaz anestezi uygulandı. Bir hastaya kardiyak nedenlerden, bir diğer hastaya işlemi kabul etmemesi nedeniyle endoskopi yapılamadı. Kanama yeri; ülser zemininde belirginleşmiş damarın varlığı, lezyon tabanında siyah veya kahve rengi kan pıhtısı veya aktif kanayan lezyonun görülmesi ile saptandı. İlk kanama semptomunun başlangıcından önceki 15 gün içinde aspirin, nonsteroid antiinflatuvar ilaç (NSAİİ) ve antikoagulanların alınması, ilaç alımı olarak kabul edildi.

Bulgular

Olguların 74 (%46)'ü hematemez ve melena, 63(%39)'ü melena, 24(%18)'ü hematemez yakınması ile yatırıldı. En genç hasta 17, en yaşlı hasta 90 yaşında olup, erkek/kadın oranı 1.9 idi. Yirmi sekiz (%17) olgu 60 yaşın üzerinde idi. İlaç öyküsü olarak; 30 (%18) hastada aspirin ve NSAİİ, 4 (%2.5) hastada varfarin, bir hastada alkol alımı mevcuttu. Erkeklerin 21(%13)'i, kadınların 9 (%5)'ü NSAİİ ve aspirin, tüm olguların % 54'ü sigara kullanıyordu. Antiinflatuvar ilaç kullanan erkeklerin 13'ünde mide ülseri, 6'sında duodenal ülser tespit edilirken, kadınların 7'sinde mide ülseri, 2'sinde duodenal ülser saptanmıştır. Serimizde AÜGİK'nin en sık nedeni peptik ülser (%26 mide, % 17

doudenum) olup, tüm kanamalı olguların %43'ünü oluşturmaktadır. İkinci sıklıkta özofagus varis kanaması (%25), üçüncü sıklıkta gastrik erozyonlar (%19) AÜGİK nedeni olarak tespit edilmiştir. Erkeklerde özofagus varis kanaması (%28), kadınlarda mide ülseri (%29) AÜGİK'in en sık nedeni olarak saptanmıştır. Üç olguda kanama yeri bulunamadı. Durdurulamayan veya tekrarlayan kanama nedeni ile yedi (%4.3) olguya cerrahi müdahale uygulandı, sekiz (%4.9) olgu (altısı özofagus varis kanaması, biri mide kansinomu, biri mide ülseri) exitus oldu. AÜGİK'de ölüm oranı %4.9 olup, en sık neden özofagus varis kanaması olarak tespit edildi. Varis kanaması geçiren olgularda mortalite oranı % 15 olarak belirlendi. Olguların cins ve yaş dağılımı tablo 1'de, endoskopi uygulanan 159 olgunun sıklık sırasına göre kanama nedenleri Tablo 2'de gösterildi.

Tablo-1. Kanamalı olguların yaş ve cins dağılımı

Yaş grubu	Erkek	Kadın	Toplam	%
10-19	3	3	6	3.7
20-29	6	4	10	6.2
30-39	19	10	29	18
40-49	28	14	42	26
50-59	23	13	36	22
60-69	19	7	26	16
70-79	6	3	9	5.5
80-89	1	1	2	1.2
90-	1	-	1	0.6
Toplam	106	55	161	100

Tartışma

Akut üst gastrointestinal kanama mortalitesi yüksek ve sık görülen klinik problemlerden biridir. Özellikle yaşlılarda en önemli hastaneye başvurma nedenlerinden biridir. AÜGİK nedeniyle hastaneden eksterne edilenlerin %30'u 60 yaşın üzerindeki hastalardan oluşmaktadır (3). Acil endoskopik uygulamalar ve hemostaz tekniklerindeki önemli ilerlemelere rağmen AÜGİK'in mortalitesi %5-15 arasında değişmektedir (4-6). Devam eden veya tekrarlayan kanamalarda mortalite %30'lara kadar yükselmektedir (3). Acil endoskopi olguların %93'ünde kanamanın yerini saptamada, medikal tedaviyi planlamada ve acil cerrahiye karar vermede hekime yardımcı olmaktadır (7). AÜGİK'in önemli üç major nedeni; peptik ülser, gastrik erozyonlar ve varislerdir (3,8).

Tablo- II. Endoskopi uygulanan 159 olguda saptanan kanama nedenleri

Kanama nedeni	Erkek		Kadın	
	n	%	n	%
Mide ülseri	25	15,7	16	10
Özofagus varisi	29	18,2	10	6,2
Gastrit ve erozyon	15	9,4	15	9,4
Duodenal ülser	20	12,4	7	4,3
Mide Ca	6	3,7	3	1,8
Özofagusta ülser ve erozyon	4	2,5	2	1,2
Dieulafoy lezyonu	2	1,2	1	0,6
A-V malformasyon	1	0,6	-	-
Belirlenemeyen	3	1,8	1	0,6
Toplam	104	65	55	35

Akut üst gastrointestinal kanamalı olgularımızda sırasıyla peptik ülser (%43), özofagus varisi (%24.5), gastrik erozyonlar (%18) kanama nedeni olarak tespit edildi. Mide ülseri hem erkeklerde hem de kadınlarda duodenal ülserden daha sık kanama nedeni olarak saptandı. (Tablo 1). Bulgularımız literatür verileri ile uyumlu değildir. Yapılmış yüksek vaka sayılı çalışmalarda AÜGİK'in en sık nedeni duodenal ülser, üçüncü en sık nedeni gastrik ülser olarak tespit edilmiştir (9,10). Thomopoulos ve ark (11) AÜGİK'li 1534 hastada, peptik ülseri en sık kanama nedeni olarak saptamışlardır. Ulusal Amerika Cerrahi Endoskopi Araştırma Grubu, AÜGİK'li 2225 hastada en yaygın kanama nedenleri olarak altı patolojik durum belirlemişlerdir. Bunlar; sırasıyla duodenal ve gastrik ülserler, akut gastritler, özofagus varisleri, özofajit ve Mallory-Weiss laserasyonlarıdır (8). Ülkemizde yapılmış vaka sayısı yüksek çalışmalarda, Aksöz ve ark (10) AÜGİK'li 2568 olguda sırasıyla; %40 duodenal ülser, %14 eröziv gastrit ve %10 özofagus varisi, Şimşek ve ark (12) 1203 olguda %50 duodenal ülser, %8 eröziv gastrit, %4.4 mide ülserini en sık kanama nedeni olarak saptamışlardır. Çalışmamızda gastrik ülserin en sık kanama nedeni olmasının iki muhtemel nedeni olabilir. Birincisi kanamalı olguların %74'ünün 40 yaşın üzerinde olması, bir diğeri gastrik ülserli hastalarda NSAİİ ve aspirin kullanımının yaygın olmasıdır.

Serimizde AÜGİK'in en sık ikinci nedeni özofagus varis kanaması bulundu. Varis kanaması AÜGİK'in erkeklerde en sık, kadınlarda ise üçüncü nedeni olarak saptandı.

Şekil-1: Kadın ve erkek olgularımızda kanama nedenlerinin görülme sıklığı

Bu durum yöremizde hepatit B (HBV)'ye bağlı karaciğer siroz olgularının fazla olması ile ilişkili olabilir. Özofagus varis kanaması, portal hipertansiyonun mortalitesi yüksek, en ciddi komplikasyondur (13). Özofagus varisine bağlı ilk kanama epizodunda mortalite %30-50 arasındadır ve bu hastaların 2/3'si ilk yıl içinde ölmektedir (3). Özofagus varis kanaması sıklığı ülkeden ülkeye değişkenlik göstermekle beraber AÜGİK'in %7-15'ini oluşturmaktadır (9). Yapılmış çalışmalarda, özofagus varis kanaması AÜGİK'in 4 ile 7. en sık nedeni olarak tespit edilmiştir. Ülkemizdeki çalışmalarda varis kanama sıklığını Aksöz ve ark (10) %10, Ünal ve ark(14) %20 ile üçüncü en sık neden olarak bildirmişlerdir.

Olgularımızın % 18'i aspirin ve diğer NSAİİ kullanmakta idi. AÜGİK geçiren birçok hasta kardiyovasküler profilaksi için devamlı düşük doz aspirin ve musküler ağrı için NSAİİ kullanmaktadır. Aspirin ve NSAİİ'nin en önemli yan etkisi major AÜGİK dir. Birlikte alkol kullanımı kanamayı provoke etmektedir (15). Aspirinin tromboksan sentezini inhibe ederek gastrik erozyonlara neden olduğu yapılmış birçok hayvan ve insan çalışmasında gösterilmiştir (4). Fransada yapılmış bir çalışmada düşük doz aspirin kullanan hastalarda peptik ülser, AÜGİK'in en yaygın nedeni (%34) olarak tespit edilmiştir (16). NSAİİ alan hastalarda erozyon ve ülser sıklığı kontrollere oranla anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Bu hastalarda H.pylori varlığı ülser prevalansını ve histopatolojik hasarı artırmamaktadır (17).

Akut üst gastrointestinal kanama gelişmiş endoskopik girişimsel yöntemlere rağmen mortalite halen %5-10 düzeyindedir (6,18). Olgularımızda mortalite oranı %4.9 düzeyinde olup, özofagus varis kanaması en sık ölüm nedeni olarak belirlendi. Yalnız varis kanamalı olgularımızda mortalite %15 (6/39) seviyesinde tespit edilmiştir. Bulgularımız literatür bilgileri ile uygunluk göstermektedir. Sirozlu hastalarda

gastrointestinal kanama mortalitesi %25'in üzerindedir. Ensefalopati ve asitin varlığı, serum bilirubin, albumin ve PT düzeyleri sirozlu hastalarda kanamanın prognozunu belirleyen önemli faktörlerdir (19).

Sonuç olarak; çalışmamızda mide ülseri AÜGİK'in en yaygın nedeni olup, duodenum ülseri kanama nedeni olarak dördüncü etiyolojik faktör olarak tespit edildi. Yoğun aspirin ve NSAİİ alımının, mide ülserinin en sık kanama nedeni olmasında rolü vardır. Siroz ve sirozun komplikasyonu olarak gelişen özofagus varisleri akut üst GİK'in önemli nedeni olarak dikkate alınmalıdır. NSAİİ alımı diğer birçok araştırmada olduğu gibi AÜGİK için en önemli predispozan faktör olarak saptandı.

Demographic Features Of Our Cases With Acute Upper Gastrointestinal Bleeding And Risk Factors

Abstract:

Aim: Acute upper gastrointestinal bleeding (AUGIB) is one of the most important causes of the morbidity and mortality. Despite advances in the pharmacological and endoscopic treatments, its mortality is still about 10%.

Method: One hundred sixty one patients were hospitalised in our gastroenterology department because of AUGIB between 1997- 2000. They were retrospectively evaluated with respect to admission complaints, bleeding location and etiological causes.

Result: Fifty-five of 161 patients with AUGIB were female (35%) and 106 were male (65%) with average age 50.2± 15.3 (between 17-90). Thirty of the patients (18%) used aspirin or nonsteroidal anti-inflammatory drug, 4 (2,4%) Warfarin and one of them alcohol as a risk factor. The most frequent cause of AUGIB was peptic ulcer, with a rate of 43% (26% stomach and 17% duodenum). The second cause was esophageal varices bleeding (25%) and the third cause was gastric erosions (19%) in the etiology of AUGIB. Seven patients (4,3%) underwent surgical operation due to recurrent or continuous bleeding and 8 patients (4,9%) died (six esophageal varices bleeding, one gastric cancer, and one gastric ulcer).

Conclusion: Peptic ulcer has been found to be the most important cause of AUGIB in our clinic. Bleeding from esophageal varicies in cirrhosis is the second most common cause.

Key words: Acute upper gastrointestinal bleeding, Peptic ulcer, Nonsteroidal anti-inflammatory drugs

Kaynaklar

1. Lakhwani MN, Ismail AR, Barras CD, Tan WJ. Upper gastrointestinal bleeding in Kuala Lumpur Hospital, Malaysia. *Med J Malaysia* 554: 498-505, 2000.
2. Webb WA, McDaniel L, Johnson RC, Doyle HC. Endoscopic evaluation of 125 cases of upper gastrointestinal bleeding. *Ann Surg* 193:624-27,1981.
3. Elta GH. Approach to the patient with gross gastrointestinal bleeding. In: Yamada T, Alpers DH, Powell DW, eds. *Textbook of Gastroenterology*. New York; JB Lippincott, pp: 591-616, 1991.
4. Sorensen HT, Mellekjaer L, Blot WJ. Risk of Upper gastrointestinal bleeding associated with use of low-dose aspirin. *Am J Gastroenterol* 95: 2218-224, 2000.
5. Sandel MH, Kolkman JJ, Kuipers EJ, et al. Nonvaricel upper gastrointestinal bleeding: Differences in outcome for patients admitted to internal medicine and gastroenterological services. *Am J Gastroenterol* 95: 2357-362, 2000.
6. Barkun AN, Cockram AW, Plourde V, Fedorak RN. Review article: acid suppression in non-variceal acute upper gastrointestinal bleeding. *Aliment Pharmacol Ther* 13:1565-1584,1999.
7. De Dombal FT, Clarck JR, Clamps SE, Malizia G, Kotwal MR, Morgan AG. Prognostic factors in upper gastrointestinal bleeding. *Endosc* 18: 6-10,1986.
8. Silverstein FE, Gilbert DA, Tedesco FJ, et al. The national ASGE survey on upper gastrointestinal bleeding. I. Study design and baseline data. *Gastrointest Endosc* 27: 80-93,1981.
9. Bogoch A. Bleeding from the alimentary tract. In: Haubrich WS, Schaffner F, Berk JE, eds. *Bockus Gastroenterology*, 5th ed. Philadelphia: WB Saunders pp: 61-86, 1995.
10. Aksöz K, Ünsal B, Akyol Z, ve ark. Üst gastrointestinal sistem kanamalı 2568 hastanın değerlendirilmesi. *Türk J Gastroenterol* 6: 262-264,1995.
11. Thomopoulos K, Katsakoulis E, Vagianos C. Causes and clinical outcome of acute upper gastrointestinal bleeding: a prospective analysis of 1534 cases. *Int J Clin Pract* 52: 547-550,1998.
12. Şimşek İ, Zileli N, Koşay S. Çevremizdeki gastrointestinal sistem kanama nedenleri ve özellikleri. 1985 VI. Türk Gastroenteroloji Kongre kitabı; 142.
13. De Franchis R. Emerging strategies in the management of upper gastrointestinal bleeding. *Digestion* 60: 17-24,1999.
14. Ünal S, Çolakoğlu S, Sandıkcı MÜ ve ark. Akut üst gastrointestinal sistem kanamalarında acil panendoskopi. 1985 VI. Türk Gastroenteroloji Kongre kitabı; 154.
15. Kaufman DW, Kelly JP, Wiholm BE, et al. The risk of acute major upper gastrointestinal bleeding among users of aspirin and ibuprofen at various levels of alcohol consumption. *Am J Gastroenterol* 94: 3189-3196, 1999.
16. Capet C, Czernichow P, Dupas JL, Gorla O, et al. Upper gastrointestinal bleeding in patients treated by low-dose aspirin. *Gastroenterol Clin Biol* 25: 233-238, 2001.
17. Frezza M, Gorji N, Melato M. The histopathology of non-steroidal anti-inflammatory drug induced gastroduodenal damage: correlation with *Helicobacter pylori*, ulcers, and haemorrhagic events. *J Clin Pathol* 54: 521-525, 2001.
18. Terdiman JP. Update on upper gastrointestinal bleeding. Basing treatment decisions on patients' risk level. *Postgrad Med* 103: 43-47,1998.
19. Affesa B, Kubulis PS. Upper gastrointestinal bleeding in patients with hepatic cirrhosis: Clinical course and mortality prediction. *Am J Gastroenterol* 95: 484-489, 2000.

Akut Epidural Hematomlu Hastalarda Prognozu Etkileyen Faktörler

Nejmi Kıymaz*, Özgür Demir*, Taner Yazıcı*, Çiğdem Mumcu*, Bayram Çırak**

Özet:

Amaç: Kliniğimizde takip ve tedavisini yaptığımız akut epidural hematomlu vakalar retrospektif olarak inceleyip, prognozunu etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlandı.

Metod: Kliniğimizde Mart 1996- Şubat 2000 tarihleri arasında takip ve tedavisini yaptığımız epidural hematomlu 47 hasta yaş, cinsiyet, etyoloji, başvuru sırasındaki klinik durum, hematomun lokalizasyonu, uygulanan tedavi ve prognoz açısından değerlendirildi. Tüm hastalara tanı Bilgisayarlı Beyin Tomografisi (BBT) ile konuldu.

Bulgular: Epidural hematom tanısıyla takip ve tedavisini yaptığımız 47 hastanın yaşı 15 gün- 73 yaş (ortalama 24 ± 16) arasında değişiyordu. Olguların 36' sı (%77) erkek, 11' i (%23) kadındı. Hastaların tamamında etyoloji travmaydı. Epidural hematomlu hastaların 24' ünde (%51) yüksekten düşme travmalar içinde ilk sırayı alıyordu. En sık tespit edilen bulgu ise 24 (%51) ile hasta şuur düzeyinde kötüleşmeydi. Hastaların geliş Glaskow Koma Skala'sı (GKS) ise şöyleydi: 30 (%64) hastanın 12-15 arasında, 8 (%17) hastanın 8-11 arasında, 9 hastanın (%19) ise 7 ve altındaydı. Epidural hematomun en sık yerleşim yeri %44 ile temporoparyetal bölgeydi. Hastaların 32' sinde (%68) kraniotomi ile epidural hematom boşaltıldı. Kalan 15 (%32) hastaya konservatif tedavi uygulandı. Tüm epidural hematomlu hastalar içinde mortalite %13' dü (6 hasta). Bu eksitus olan hastaların tamamının giriş GKS' sı 7 ve altındaydı.

Sonuç: Epidural hematomlu hastalarda prognozu belirleyen en önemli faktör, hastaların epidural hematomdan etkilenme düzeyini gösteren, GKS ile değerlendirdiğimiz hastanın geliş nörolojik şuur durumudur.

Anahtar kelimeler: Akut epidural hematom, cerrahi, prognoz

Kafatası ile duramater arasında kan elamanlarının birikmesiyle oluşan epidural hematomlarda başlıca etyoloji travmadır (1). Kafa travmalı hastaların yaklaşık %1' inde epidural hematom görülür (2). Epidural hematomlar, daha çok travmaya maruz kalmaları nedeniyle erkeklerde bayanlara oranla dört kat fazla görülür (2). Akut epidural hematomlar infantlarda ve yaşlılarda nadir olarak görülürken, çocuklarda ve orta yaşlılarda sıklıkla görülür (3). Epidural hematomlar, genellikle temporoparyetal lineer fraktürü takiben arteria meningia media ve dallarında meydana gelen yırtılmaya bağlı olarak temporal fossada kan elemanlarının birikmesiyle oluşur (4). Hastada intrakraniyal yer kaplayan kitle bulgularıyla birlikte post-travmatik bilinç kaybı, hemiparezi, pupil dilatasyonu, babinski pozitifliği saptanabilir.

Tedavi edilmemiş hastalarda bilinç düzeyinde ilerleyici kötüleşme, solunum depresyonu ve ölüm görülebilir. Epidural hematomlar en erken ve en iyi şekilde Bilgisayarlı Beyin Tomografisi (BBT) ile tespit edilebilir (5). Tedavi genellikle hematomun cerrahi olarak boşaltılmasıdır. Semptom ve bulgu vermeyen minimal epidural hematomlarda tedavi konservatif olabilir. Akut epidural hematomlu hastalarda mortalite oranı % 5-45 arasında rapor edilmiştir (6). Biz bu çalışma ile kliniğimizde takip ve tedavisini yaptığımız akut epidural hematomlu hastaları retrospektif olarak inceleyip, akut epidural hematomlu hastalarda prognozu etkileyen faktörlerin araştırılmasını amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Mart 1996 ile Şubat 2000 tarihleri arasında Nöroşirürji Kliniğinde, akut epidural hematom tanısıyla takip ve tedavisini yaptığımız 47 hastayı retrospektif olarak inceledik. Hastalar yaş, cins, etyoloji, nörolojik muayene bulguları, giriş Glaskow Koma Skalası (GKS), travmadan hastaneye ulaşınca kadar geçen süre, hematomun yerleşim yeri, eşlik eden ek intrakraniyal patolojiler, uygulanan tedavi ve prognoz açısından değerlendirildi. Tüm hastalarda etyolojiden travma sorumluydu.

22-26 Mayıs 2001 tarihlerinde Antalya'da yapılan Türk Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniği VAN

**Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniği, DENİZLİ

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Nejmi Kıymaz

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD
65200-VAN

Travma nedenleri de; yüksekte düşme, trafik kazası ve darp olarak üç grupta değerlendirildi. Akut epidural hematumlu hastalarda görülen nörolojik bulgular; şuur düzeyinde azalma, hemiparezi, pupil anizokorisi, solunum depresyonu ve normal muayene bulgularına sahip olanlar olarak gruplandırıldı. Akut epidural hematoma hastalarda yerleşim yeri; temporoparyetal, frontoparyetal, paryetal, frontal, oksipital olarak belirlendi.

Bulgular

Hastaların 36'sı (%77) erkek, 11'i (%23) kadındı. Hastaların yaşları 15 gün-73 yaş (ortalama 24 ± 16) arasında değişmekteydi ve hastaların 40'ı (%85) 1-40 yaş arasındaydı. En sık görülen semptom şuur düzeyinde azalmaydı. Hastaların giriş muayenesindeki bulgularının, hastalara göre dağılımı Tablo 1' de gösterildi.

Epidural hematoma tespit edilen hastaların tümünde etyoloji çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişen kafa travmasıydı ve yüksekte düşme %51 ile kafa travmaları içinde ilk sırayı alıyordu. Travma nedenlerinin hastalara göre dağılımı Tablo 2' de gösterilmiştir.

Hastaların giriş nörolojik muayeneleri GKS ile değerlendirildi. Buna göre, hastaların 30'unun (%64) geliş GKS' si 12-15 arası, 8' inin (%17) geliş GKS' si 8-11 arasında, 9' unun (%19) geliş GKS ise 7 ve altındaydı.

Olguların tamamı travma sonrası ilk 12 saat içinde kliniğimize başvurdular. Tüm hastalara BBT ile erken dönemde tanı konuldu.

Hastaların çekilen BBT ve opere edilen hastaların ameliyattaki bulgularına göre epidural hematoma en sık görülen lokalizasyonu 17 (%41) olgu ile temporoparyetal alındı. Hastalarda akut epidural hematoma yerleşim yerleri Tablo 3' de gösterilmiştir.

Olguların 26' sında (%55) epidural hematoma eşlik eden kranial ek patolojiler mevcuttu. Bu ek patolojiler içinde lineer fraktür 11 (%23) hasta ile ilk sırayı alıyordu. Daha sonra 5 (%11) hastayla intraserebral hemoraji, 4 hastayla (%9) depresyon fraktürü, 2 (%4) hastayla subdural hematoma, 2 (%4) hastayla pnömosefali, 2 (%4) hastayla da serebral ödem bulunuyordu.

Hastaların 32' sinde (%68) kraniyotomiyle epidural hematoma boşaltılırken, kalan 15 hastaya (%32) ise konservatif tedavi uygulandı.

Tüm hastalar için mortalite oranı 6 hastayla %13' dü. Konservatif takip edilen 15 hasta tamamen iyileşti. Kaybedilen 6 hastanın geliş GKS değeri 7 ve altındaydı ve bu hastaların tümüne cerrahi uygulandı. Ölen hastaların yarısında epidural hematoma eşlik eden herhangi

bir patoloji yoktu ve bu hastaların yine yarısı 20 yaş ve altındaydı. Bu hastaların tamamı travma sonrası ilk 6 saat içinde kliniğimize başvurmuştu.

İyileşen hastaların 6' sında (%12.7) hemiparezi, 4' ünde (%8.5) nörokognitif sekeller hastalar kliniğimizden taburcu edildiklerinde devam etmekteydi.

Konservatif tedavi uygulanan 6 hastanın GKS değerleri 14 ve üzeriydi. Nörolojik ve klinik olarak iyi olan hastaların hepsi konservatif tedavi sonrası tamamen iyileştiler.

Tablo I: Epidural hematumlu hastalarda görülen bulgular

Görülen bulgular	Hasta sayısı
Şuur düzeyinde azalma	24 (%51)
Hemiparezi	4 (%8)
Pupil anizokorisi	4 (%8)
Solunum depresyonu	2 (%4)
Nörolojik olarak normal	21 (%45)

Tablo II: Epidural hematoma neden olan travmaların hastalara göre dağılımı

Travma nedeni	Hastalar
Yüksekte düşme	24 (%51)
Trafik kazası	16(%34)
Darp	7(%15)

Tablo III: Hastalarda akut epidural hematoma lokalizasyonları

Yerleşim yeri	Hastalar
Temporoparyetal	17 (%41)
Frontoparyetal	13 (%28)
Paryetal	9 (%19)
Frontal	6 (%13)
Oksipital	2 (%4)

Tartışma

Akut epidural hematoma hastalarda prognozun önceden değerlendirilmesi tedavi yaklaşımı ve takip açısından büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan prognostik çeşitli faktörler bir çok otör tarafından ele alınmıştır.

Servadei yaptığı çalışmada akut epidural hematoma hastalarda prognozu belirleyen önemli faktörleri; travma sonrası kliniğe ulaşım süresi, yaş, eşlik eden patolojilerin varlığı, pupil anizokorisi, geliş GKS değeri, BBT bulguları olarak sıralamıştır (7). Bizim yaptığımız çalışmada hastaların geliş GKS değerleri en önemli prognostik faktör olarak ortaya çıktı.

Kolodziej ve arkadaşları GKS değerleri 14 ve üzerinde olan nörolojik olarak iyi olan hastalarda konservatif tedavinin verdiği iyi sonuçları rapor ettiler (8). Bizim çalışmamızda da GKS değerleri 14 ve üzeri olan ve nörolojik ve klinik olarak iyi olan, hiçbir fokal bulgusu olmayan 6 hastanın konservatif tedaviyle tamamen iyileştiğini gördük.

Lee ve arkadaşları akut epidural hematoma hastalarda prognozu belirleyen faktör olarak travma sonrası kliniğe ulaşıncaya kadar geçen süreyi ve yaşı değerlendirdiler ve bu sürenin ve yaşı prognozu direk olarak etkilediğini rapor ettiler (9). Bizim çalışmamız sonucunda GKS değerleri 7 ve altında olan tüm hastalarda yaşları, kliniğe travma sonrası ulaşım süreleri ne olursa olsun prognozun kötü olduğunu gördük.

Bricolo ve arkadaşları GKS değerleri 8-15 arasında olan hastalarda prognozun daha iyi olduğunu belirtmiştir (6). Bu sonuç bizim çalışmamızla uyumludur. Bizim çalışmamızda da GKS değeri 8-15 arasında olan hastalarda prognoz iyiydi ve bu hastalardan kaybedilen olmadı. Ayrıca Bricolo ve arkadaşları yaptığı çalışmada akut epidural hematoma hastalara en sık eşlik eden patolojinin temporoparietal alanda lineer fraktür olduğunu, çoğuna hematoma direnaji uygulandığını belirtmiştir (6). Bizim çalışmamızda da epidural hematoma eşlik eden en sık patoloji temporoparietal lineer fraktürdü. Bricolo ve ark' nın çalışmasında epidural hematomalarda mortalite oranı %7 olarak tespit edilmiş ve diğer yayınlar dikkate alındığında bu oranın %20 kabul edilebileceği belirtilmiştir (6). Bizim çalışmamızda da mortalite oranı %13 olarak tespit edilmiştir.

Akut epidural hematomalar mortalitesi yüksek nöroşirürjikal patolojilerdir. Genellikle temporoparietal alanda lineer fraktür sonrası oluşurlar. Prognozu belirleyen birçok prognostik faktör bulunmasına rağmen bizim çalışmamıza göre prognozu belirleyen en önemli faktör GKS ile değerlendirdiğimiz hastanın geliş suur düzeyidir.

Prognostic Factors in The Patients with Acute Epidural Hematoma

Abstract:

Aim : *The aim of this study is to retrospectively assess prognostic factors of the patients with acute epidural hematoma who were treated and followed up in our clinic.*

Method : *Between March 1996 and February 2000 47 patients with acute epidural hematoma were evaluated according to age, sex, etiology, clinic feature, localization of hematoma, treatment,*

prognosis and out-come. All diagnosis were made by CT.

Result: *Mean age of the 47 patients with acute epidural hematoma was 24 ± 16 (15 days-73 years). Thirty-six of the patients (77%) were male and 11 of the patients (23%) were female. The etiology for all the patients was trauma. Falling down was the major type of trauma (n=24, 51%). Major finding was depression of consciousness level (n=24, 51%). In 30 patients (64%) GCS values were between 12 and 15. GCS values of 8 patients (17%) were between 8 and 11 and GCS values of 9 patients (19%) were 7 and below. Most common localization was temporal-parietal region. Thirtytwo patients (68%) underwent hematoma drainage surgery with craniotomy. Rest of the patients (n=15) treated conservatively. Mortality for all the patients was 13%. GCS values of all the patients who died were 7 and below on the admission day.*

Conclusion: *Major factor which effects the prognosis for the patients with acute epidural hematoma is the neurologic level of the patients which is effected by epidural hematoma and evaluated with GCS.*

Key words: *Acute epidural hematoma, surgery, prognosis.*

Kaynaklar

1. Bucci MN, Phillips TW, McGillicuddy JE: Delayed Epidural Hemorrhage in Hypotensive Multiple Trauma Patients. *Neurosurgery* 19:65-8, 1986.
2. Rivas JJ, Lobato RD, Sarabia R, et al: Extradural Hematoma: Analysis of Factors Influencing the Courses of Patients. *Neurosurgery* 23: 44-51, 1988.
3. Pang D, Horton JA, Herron JM, et al: Nonsurgical Management of Extradural Hematomas in Children. *J Neurosurg* 59: 958-71, 1983.
4. Tsai FY, Teal JS, Hieshima GB: *Neuroradiology of Head Trauma*. Univercity Park Press: Baltimore, 1984.
5. Sahuguillo-Barris, Lamarca-Ciuro J, Vilalta-Casta J, et al; Epidural Hematoma and Diffuse Axonal Injury. *Neurosurgery* 17: 378-9, 1985.
6. Bricolo AP, Pasut LI; Extradural Hematomas; toward zero mortality. *Neurosurgery* 14 (1) : 8-12 1984.
7. Servadei F; Prognostic Factors in severly Head Injured Adult Patients; *Acta Neurochir* 139 (4) ; 273-8 1997.
8. Kolodziej W, Kiza P, Podgorski D; Acute Posttraumatic Epidural Hematoma; *Neurol Neurochir Pol* 33 (4) : 955-70 1999
9. Lee EJ, Hung YC, Wang LC, Chung CC; Factors Influency the Functional Outcome of the Patients with Acute Epidural Hematomas; *J Trauma* 45 (5) : 946- 52 1998.

Salmonella Enfeksiyonu İle Koroner Arter Hastalığı Arasındaki İlişki

Recep Demirbağ

Özet:

Amaç: Ateroskleroz koroner arter hastalığının(KAH) altta yatan en önemli sebebidir. Yapılan çalışmalarda aterosklerozda inflamasyonun rol aldığı bilinmektedir. Bununla ilgili olarak pek çok mikroorganizma üzerinde çalışma yapılmıştır. Bu çalışmamızda daha önceden yapılmamış olan, KAH olan ve olmayan hastalar arasındaki salmonella enfeksiyonu geçirme sıklığı açısından fark olup olmadığını araştırdık. **Metod:** Çalışmaya koroner arter hastalığı olan (35 E, 5 K, Yaş ort.:54.1±8.46) 40 ve olmayan (24 E, 16 K, Yaş ort.:50.7±7.7) 40 olgu alındı. Salmonella typhi O(TO) antikor titresi 1/200 altında ve salmonella typhi H(TH) antikor 1/200 ve üzerinde olanlar salmonella typhi ile enfeksiyon geçirmiş olarak kabul edildi. Amerikan Kalp Cemiyetinin kotlama sistemine göre segmentlerden herhangi birinde ≥ %50 bir darlığın bulunması anlamlı koroner arter hastalığı, segmentlerden hiç birinde darlık saptanmayanlar ise KAH olmayan grup olarak değerlendirildi.

Bulgular: Gruplar arasında yaş, sigara kullanımı, hipertansiyon, diyabetes mellitus, ailede KAH öyküsü, hematokrit ve kan kolesterol değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Koroner hastalığı olmayan grupta kadın cinsiyet oranı, KAH olan grupta ise miyokardiyal infarktüs geçirme sıklığı daha fazla bulundu (p<0.05). Salmonella typhi H antikor titresi KAH olan 22, olmayan 21 hastada 1/200 ve üzerindedi (p>0.05). Koroner hastalığı olan grupta salmonella geçiren ve geçirmeyenler arasında tutulan damar sayısı ve ortalama darlık yüzdesi anlamlı fark izlenmedi (p>0.05).

Sonuç: Çalışmamızın sonucu salmonella enfeksiyonu geçirmiş kişilerde KAH görülme sıklığı açısından fark olmadığını kanıtlanmaktadır.

Anahtar kelimeler: Salmonella enfeksiyonları, koroner arter hastalıkları, inflamasyon

İnflamasyonun ateroskleroz patogeneğinde önemli rolü olduğu gösterilmiştir (1). Yapılan çalışmalarda koroner arter hastalığında (KAH) akut faz proteinleri seviyelerinde artma olduğu, aterosklerotik plaklarda aktive makrofajlar, T lenfositler ve mast hücrelerinin bulunması buradaki inflamatuvar yanıtın bir immünite süreci olduğu fikrinin ortaya çıkmasına neden olmuştur (1-2). Araştırmalar aterosklerozdaki bu immünite reaksiyonunu başlatabilecek veya katkıda bulunabilecek mikroorganizmalara yönelmiştir. Helicobacter pylori, klamidya, sitomegalovirus ve bazı herpes virüslerin ateroskleroz patogeneğinde rol oynayabileceği bildirilmektedir(3-4). Salmonella grubu ajanların koroner arter hastalığı ile ilgisinin olup olmadığı bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı salmonella enfeksiyonları ile koroner arter hastalığı arasında bir ilişki olup olmadığının araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem

Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniğinde 20.7.2000 ile 30.11.2000 tarihleri arasında anjiyografi ile koroner arter hastalığı saptanan 40 ve saptanmayan 40 olgu ardışık olarak alındı. Tüm hastalarda Gruber-Widal testleri için anjiyo öncesi serum örnekleri alındı. Salmonella typhi O(TO) ve H(TH) antikor titrelerine bakıldı. H antikor titresi 1/200 ve üzerinde, O antikor titresi 1/200 altında olanlar salmonella typhi enfeksiyon geçirmiş oldukları kabul edildi. Salmonella typhi H ve O antikor titreleri 1/200 altında olanlar salmonella geçirmemiş olarak değerlendirildi. Akut enfeksiyon döneminde kabul edilenler çalışmaya alınmadı. Tüm olgulara Judkins tekniği ile sağ ve sol oblik pozisyonlarda selektif koroner anjiyografi yapıldı. Elde edilen anjiyogramlar, laboratuvar sonuçlarını bilmeyen iki gözlemci tarafından değerlendirildi. Amerikan Kalp Cemiyetinin (AHA) kotlama sistemine göre (5) segmentlerden herhangi birinde ≥ %50 bir darlığın bulunması anlamlı koroner arter hastalığı olarak kabul edildi. Segmentlerden hiç birinde darlık saptanmayanlar ise KAH olmayan grup olarak değerlendirildi. Koroner lezyonu olan grupta salmonella geçirenler ve geçirmeyen hastalar

*Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Yazışma Adresi: Dr. Recep Demirbağ

Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kardiyoloji Kliniği ABD
Edremit/VAN

Tablo-1 Her iki grubun klinik özelliklerinin karşılaştırılması

	KAH OLAN (n=40)	KAH OLMAYAN (n=40)	P Değeri
Yaş(ort.± sd) yıl	54.1 ± 8.46	50.7 ± 7.7	AD
Cinsiyet(E/K)	35/5	24/16	<0.05
Hipertansiyon, n(%)	12 (30)	10 (25)	AD
Diyabetes mellitus,n(%)	4 (10)	2 (5)	AD
Sigara içme, n (%)	19 (45)	13 (32)	AD
Mİ,n(%)	15 (37)	2 (5)	<0.01
Ailede KAH , n (%)	13 (33)	9 (23)	AD
Total kolesterol (mg/dl)	182.7±29.7	171.06±21.4	AD
LDL kolesterol (mg/dl)	110.3±39.5	102.9±48.9	AD
HDL kolesterol (mg/dl)	36.6±5.1	37.75±5.5	AD
TG (mg/dl)	159.7±52.6	147.3±54.2	AD
Lökosit sayısı	8100± 1800	7600±1500	AD
Hematokrit	41.4 ± 3.0	39.5 ±3.6	AD
TH >1/200, n(%)	22 (55)	21 (53)	AD

AD:Anlamli değil, Mİ: Miyokard infarktüsü, TG: Trigliserit,TH: Salmonella typhi H antikor titresini,
L: Lenfosit

tutulan damar sayısı ve ortalama darlık yüzdesi bakımında karşılaştırıldı. Ortalama darlık yüzdesi; tüm damar % darlıkları toplanıp tutulan damar sayısına bölünerek elde edildi. Optimal şartlarda yapılan ölçümde kan basıncı $\geq 140/90$ mmHg olanlar veya antihipertansif tedavi almakta olanlar hipertansif kabul edildi. Daha öncesinde antidiyabetik tedavi almakta olanlar veya ilk ölçümde açlık kan şekeri > 126 mg/dl olanlar diyabetik olarak alındı. Total kolesterolü ≥ 140 mg/dl olan veya kolesterol düşürücü tedavi alanlar hiperkoleserolemi olarak değerlendirildi. Hastaların Mİ geçirip geçirmedikleri anamnez ve EKG bulgularına göre kondu. Birinci derecede yakın akrabalarında 55 yaş ve altında ani ölüm, KAH olup olmadığı araştırıldı. Günde 5 adet veya üstü sigara içenler için içim pozitif kabul edildi. 3 yıl ve üzerinde sigarayı bırakmış olanlar içmiyor kabul edildi. Tüm hastalar anjiyo öncesi tam kan sayımı yapılarak hematokrit ve lökosit değerleri karşılaştırıldı.

İstatistiksel yöntemler: İstatistikler SPSS for Windows 9,0 bilgisayar programı ile yapıldı Veriler ortalama \pm standart sapma olarak hesaplandı. Ortalamaların karşılaştırılmasında student-t testi kullanıldı. Gruber-widal test sonuçlarının değerlendirilmesinde Ki-kare testi kullanıldı. $P<0.05$ değerleri anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Koroner arter segmentlerinden herhangi birinde $\geq 50\%$ bir darlığı olan 40 hastanın 35'ü (%87) erkek, 5'i(%13) kadın ve yaş ortalaması 54.1 ± 8.46 idi. Koronerleri tamamen normal olanların 24'ü (%60) erkek, 16'sı (%40) kadın olup yaş ortalaması 50.7 ± 7.7 bulundu. Koroner hastalığı olan grupta erkeklerin oranı anlamlı derecede daha yüksek bulundu. Gruplar arasında yaş, sigara kullanımı, hipertansiyon, diyabetes mellitus, ailede KAH öyküsü, hematokrit, lökosit ve kan kolesterol değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (Tablo-1). Miyokardiyal infarktüs geçirme sıklığı KAH olan grupta % 37, KAH olmayan grupta ise %5 bulundu($p<0.05$).

Gruber-Widal test sonuçları karşılaştırıldığında; Salmonella typhi H antikor titresini 1/200 üzerinde ve O antikor titresini 1/200 altında olan olgu sayısı KAH olanlarda 22 (%55) iken , KAH olmayanlarda 21 (%53) olarak bulundu. Her iki grup arasında anlamlı fark tespit edilmedi ($p>0.05$). Koroner hastalığı olan grupta salmonella geçiren ve geçirmeyenler tutulan damar sayısı ve ortalama darlık yüzdesi tablo-2 de gösterilmiştir. Her iki grupta da benzer olup, aradaki fark anlamlı değildi.

Tablo-2 KAH grubunda Salmonella enfeksiyonu geçiren ve geçirmeyen grubun tutulan damar sayısı ve ortalama darlık yüzdesi acısında karşılaştırılması

	Salmonella Enfeksiyonu Geçiren Grup N (%)	Salmonella Enfeksiyonu Geçirmeyen Grup N (%)	P
Damar sayısı			p>0.05
Tek Damar	11(50)	10 (56)	
İki Damar	6 (28)	3 (14)	
Üç Damar	5 (22)	5 (30)	
Ortalama Darlık Yüzdesi (%)	81.59 ± 13.86	76.56 ± 16.40	p>0.05

Tartışma

Son yıllarda kabul edilen hipotez; arterosklerozun kronik inflamasyon zemininde gelişen hasara cevap olarak gelişmesidir. Enfeksiyon da ateroskleroz ve dolayısıyla KAH da rol oynayabilir. Birçok viral ve bakteriyel enfeksiyon ajanları ile insanlarda KAH arasında ilişki olduğu bildirilmektedir(8). Salmonella türlerinin gasrointestinal sistem dışında vücudun diğer yerlerini de etkileyerek(6) endokardit, mural endokardiyal trombüs ve arterosklerotik arteriyel anevrizmalar oluşturduğu bilinmektedir(7). Cohen ve arkadaşları(6) yaptıkları çalışmada salmonella etkenlerinin periferik ve visseral arterleri özellikle abdominal aortayı en fazla tuttuğu gösterilmiştir. Olguların çoğunda önceden gastroenterit hikayesi olmadığı ve yaşlarının 50 yaş ve üzerinde aorta da arterosklerozu olduğu bildirilmektedir(6). Salmonella grubu enfeksiyon etkenleri ile KAH arasında bir ilişki olup olmadığı bilinmemektedir. Çalışmamızda salmonella enfeksiyonunun sık görüldüğü bölgemiz ve civarında KAH olan ve olmayan gruplar arasında salmonella enfeksiyonu geçirme oranı arasında fark olup olmadığına baktık. Gruber Widal testi özellikle akut tifo ve enfeksiyon sonrası dönemde faydalı bilgiler vermektedir. Test, tifo etkeni dışında diğer bazı salmonella etkenleri ve antijenik benzerlik gösteren bazı enterik bakterilerle oluşan enfeksiyonlarda da pozitiflik gösterebileceği gibi,

enfeksiyon geçirenlerde çeşitli sebeplerle yalancı negatiflik de gösterebilir (9). Salmonella enfeksiyonu geçirmenin belirlenmesi açısından pratikte kesinlik ifade eden testler bulunmadığından, çalışmamızda bu testi kullandık. Her iki grup arasında salmonella enfeksiyonu geçirme sıklığı benzer olmasına rağmen, KAH olan grupta H antikor titrasyon değerleri daha yüksek ancak aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Koroner hastalığı olan grupta, salmonella geçiren ve geçirmeyen grup arasında tutulan damar sayısı benzer olup, aradaki fark anlamlı değildi. Ortalama darlık yüzdesi açısından karşılaştırıldığında salmonella geçiren grupta darlık yüzdesi nispeten fazla olmasına rağmen, istatistiksel açıda anlamlı fark tespit edilmedi. Koroner arter hastalığı olan ve olmayanlar arasında Salmonella enfeksiyonu geçirme sıklığı açısından, KAH olan grupta salmonella geçiren ve geçirmeyenler arasında tutulan damar sayısı ve ortalama darlık yüzdesi açısından fark olmadığını düşündürmektedir.

Yapılan çalışmalarda bakteriyel ajanların kan lipid değerleri ve akut faz reaktanlarını etkileyerek arterosklerozu eğilim oluşturduğu bilinmektedir(10) Çalışmamızın bazı eksik yönleri de bulunmaktadır. H antikor titrasyon değerleri ile beraber CRP gibi akut faz reaktanlarına bakılmış olsaydı daha iyi olurdu. Salmonella enfeksiyonu geçirmiş olanlar ile

olmayanlar arasında CRP değerleri arasında fark olup olmadığı bilinmemektedir.

Viral ve bakteriyel ajanlar ile KAH ilişkisini açıklayan çalışmalar bu mikroorganizmaların konakçıda inflamatuvar reaksiyonları stimüle ettikleri hipotezine dayanarak yapılmışlardır. Enfeksiyonlara karşı oluşan inflamatuvar reaksiyonların şiddeti konakçıdan konakçıya farklılıklar gösterebilmektedir. Bu farklılıkların KAH prevalansında önemli etkilerinin olabileceği düşünülmektedir(11-13). Kronik infeksiyonların KAH ve ateroskleroz gelişiminde ya bağımsız olarak yada bilinen risk faktörlerini etkileyerek rol oynayabileceği düşünülmektedir(14). Çalışmamızın sonucu salmonella enfeksiyonu geçirmiş kişilerde KAH görülme sıklığı açısından fark olmadığı kanaatini uyandırmaktadır. Bu konunun daha kapsamlı çalışmaları doğrulanması gerekmektedir.

The Relationship between Salmonella Infection and Coronary Artery Disease

Abstract:

Aim: Atherosclerosis is the main underlying cause of coronary artery disease (CAD), Numerous studies have reported that infection may be a risk factor for atherosclerosis. There have been numerous seroepidemiological studies an association between infection and CAD. In this study was investigated at having frequency of salmonella typhi infection with CAD and compare without CAD.

Method: Forty patients (35 M, 5 F, mean age 54.1±8.46 years) with CAD and forty patients (24 M, 16 F, mean age 50.7±7.7 years) without CAD were included in the study. Patients whose salmonella typhi O (TO) antibody titre is down 1/200 and whose salmonella typhi H (TH) antibody is 1/200 and up, had been accepted as salmonella typhi infection. According to American heart society's spell system if \geq % 50 narrowness had been found anyone coronary segment is accepted with CAD, and none of coronary segment which hadn't been established narrowness, is accepted without CAD.

Results: No statistically significant difference existed between groups for age, smoking, hypertension, diabetes mellitus, family history of heart disease, hematocrit and blood cholesterol levels. Female sex in without CAD group and having frequency of myocardial infarcts in female sex was observed in as a significant difference ($p < 0.05$). Antibody titre of TH 1/200 and up was found 22 patients with CAD and 21 patients without CAD ($p > 0.05$). In addition, in group CAD; between patients who had had salmonella and who hadn't been watched significant difference at involved coronary vessel number and mean narrowness percent.

Conclusion: In conclusion, this study was suggested that they're no difference CAD on patients who had had salmonella infection.

Key words: coronary artery disease, salmonella infection

Kaynaklar

1. Danesh J, Collins R, Peto R. Chronic infections and coronary heart disease: is there a link? *Lancet* 9; 350 (9075): 430-6, 1997.
2. de Boer OJ, van der Wal AC, Becker AE. Atherosclerosis, inflammation and infection. *J Pathol* 190: 237-43, 2000.
3. Danesh J, Wong Y, Wart M, Muir J. Chronic infection with Helicobacter pylori, Chlamydia pneumoniae, or cytomegalovirus: population based study of coronary heart disease. *Heart* 81: 245-247, 1999.
4. Sorlie PD, Adam E, and Melnick SL, et al. Cytomegalovirus/herpesvirus and carotid atherosclerosis: the ARIC study. *J Med Virol* 42; 33-7, 1994.
5. Austen WG, Edwards JE, Frye RL, et al: A reporting system on patients evaluated for coronary artery disease. Report of the ad hoc committee for grading of coronary artery disease, Council on Cardiovascular Surgery, American Heart Association. *Circulation* 50 (suppl V): V7-V40, 1975.
6. Cohen JI; Bartlett JA; Corey GR. et.al. Extra-intestinal manifestations of salmonella infections. *Medicine (Baltimore)* 66 (5): 349-88, 1987.
7. Adolf W. Karchmer: Infective Endocarditis. E Braunwald et al. (eds). *Heart Disease; Fifth Edition*, W. B. Saunders Co, Philadelphia. p 1082, 1997.
8. Noll G Pathogenesis of atherosclerosis: a possible relation to infection. *Atherosclerosis* 140 (Suppl 1): S3-9, 1998.
9. Pearson RD, Guerrant RL. Enteric fever and other causes of abdominal symptoms with fever. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). *Principles and practice of infectious diseases; Fifth Edition*, Churchill Livingstone Co. Philadelphia. p 1137, 2000.
10. Ellis RW. Infection and coronary heart disease. *J Med Microbiol* Jul; 46 (7): 535-9, 1997.
11. Ridker PM, Cushman M and Stampfer MJ et al. Enflamation, aspirin and the risk of cardiovascular disease in apparently healthy men. *N Eng J Med* 336: 973-9, 1997.
12. Berk BC, Weintraoub WS nad Alexander RW et al. Elevation of C-reactive protein in "active" coronary artery disease. *Am J Cardiol* 65: 168-72, 1990.
13. de Beer FC, Hind CR and Fox KM et al. Measurement of C-reactive protein concentration in myocardial ischemia and infarction. *Br Heart J* 47: 239-43, 1982.
14. Gupta S; Camm AJ. Is there an infective aetiology to atherosclerosis? *Drugs Aging* 13 (1):1-7, 1998.

Kolorektal Kanserlerde Tedavi Yaklaşımlarımız

Ersin Özgören*, Erol Kisli*, Metin Aydın*, Hasan Aslantürk*, Osman Güler*, Murat Başer*, Şevki Şahin**

Özet:

Kolorektal kanser insidansı Türkiye’de geniş bir coğrafi dağılım göstermektedir. Bir çok hasta ileri evrelerde saptanabilmekte ve çoğu zaman tek tip bir tedavi ile takip edilmektedir. Bu konuda kliniğimizin yaklaşımını ortaya koymak amacıyla,1994-2001 yılları arasında Y.Y.Ü Tıp Fakültesi Genel Cerrahi kliniğinde kolorektal kanser tedavi protokolüne alınmış 69 hastanın dosyaları retrospektif olarak tarandı.

Seride rektal kanserli hastalar çoğunlukta idi (%30) bu hastaların 9’una abdomino-perineal rezeksiyon uygulandı, diğer hastalara tümör yerleşim yerlerine göre ve preoperatif evreleme göz önüne alınarak cerrahi rezeksiyonlar yapıldı. İnrezektabilite oranı %7 idi ve rektal kanserli hastalarda sfinkter korunabilme oranı %52 idi. Tüm kolorektal kanserli hastaların %96’sı adenokarsinomdu. Modifiye Aster –Coller evrelemesinde evre B ve C olarak değerlendirildiler. Evre A’da hiç hasta yoktu. Ortalama takip süresi 48 ay olan hastaların bu süre içerisinde 28’inde nüks gelişti, (%40) ve 6 hasta (%0.08) uzak organ metastazlarına bağlı olarak kaybedildi.

Ülkemizde kolorektal kanser hastalarının büyük bir kısmına ileri evrelerde tanı konulabilmektedir (1). Multimodalite tedavi protokollerinin uygulamaya konulması ve lokoregional ve sistemik kontrolün iyi bir biçimde sağlanabilmesi ile ileri dönemde tespit edilen hastalar içinde bir takım güçlüklerin üstesinden gelinbilir.

Anahtar kelimeler: Kolon kanseri, cerrahi tedavi

Kolorektal kanserler gastrointestinal sistemin en sık karşılaşılan tümörlerindedir. Erkeklerde görülme sıklığı biraz daha fazla olmasına rağmen cinsiyet ayırımı yapmaz ve en sık 5 inci dekat civarında pik yapar (1-4). Ülkemizde kolorektal kanser hastalarının büyük bir kısmına ileri evrelerde tanı konulabilmektedir bu da takip ve tedavi de bir takım aksaklıkları beraberinde getirmektedir. Burada kliniğimizde tanıları konulan kolorektal kanserli hastaların cerrahi tedavileri ve sonuçları irdelenmektedir.

Gereç ve Yöntem

Y.Y.Ü Tıp Fakültesi Genel Cerrahi kliniğinde 1994-2001 yılları arasında yapılan toplam 69 kolorektal tümör olguları retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların 30’u erkek (%43), 39’u (%57) bayan idi. Hastaların ortalama yaşları, kadınlarda 47 (20-67), erkeklerde ise 48.3 (20-70) olarak bulundu. Olguların 13’ü ileus, 1’i rektal kanama ve 2’si perforasyon nedeniyle acil şartlarda opere edilirken diğer 53 hasta (%77) elektif şartlarda hazırlanarak operasyona alındı.

Acil olarak operasyona alınan hastalar dışındaki tüm olgulara rutin olarak batın ultrasonografisi ve batın tomografisi, intra venöz pyelografi, rektoskopi veya kolonoskopi, biyopsi, tümör markerleri ve hematolojik tetkikler yapıldı. Acil olarak opere edilen 16 (%23) olgu dışında ki hastalara preoperatif dönemde mekanik barsak temizliği uygulandı. Elektif şartlarda opere edilen olgularda göbek altı median kesi ile çalışıldı, acil olgularda ise median kesi göbek üzerine uzatıldı. İnrezektabl olarak kabul edilen 5 olgu (%7) dışındaki tüm hastalara rezeksiyon yapıldı. Tümöral kitlenin rezeke edildiği olgulardan 48’inde pasaj devamlılığı primer anastomozlarla sağlanırken (%70) 16 olguda ise rezeksiyon işlemi sonrası end kolostomi açıldı (%23). Bu olgularında 6’sında ileri dönemlerde kolostomi tamiri ile normal fizyolojik pasaj devamlılığı temin edildi. Olgulardan 2’sine primer anastomozu korumak amacıyla diversiyon kolostomi, 2’sine de ileostomi açıldı (%5). İnrezektabl olarak kabul edilen 5 (%7) olguya Hartman prosedürü uygulandı. Toplam 14 vakada anastomozlar staplerler vasıtasıyla yapıldı (%20) bu hastaların 10’u rektum kanserli idi. Sfinkter mekanizmalarını koruyarak cerrahi sınırları mümkün olduğunca radikal tutmak için stapler ile anastomoz tercih edilmişken genel durumları kötü ve acil şartlarda opere edilen 4 kolorektal kanserli hastada da ameliyat süresini kısaltmak ve

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD.Van

**Yozgat Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği. Yozgat

Yazışma Adresi: Dr. Ersin ÖZGÖREN
Y.Y.Ü.Genel Cerrahi AD. VAN

Tablo 1: Başyuru şikayetleri

Tablo 2: Modifiye Aster-Coller evrelemesine göre hastaların dağılımları.

Tablo 3: Postoperatif patolojik tanı

aynı zamanda daha iyi bir anastomoz sağlamak amacıyla stapler kullanılmıştır.

Tüm hastalara ameliyat öncesi tek doz 1 gr. Ceftriakson sodyum ve 500 mg. (2x1) Metronidazol ile profilaksi başlanmış olup bu postoperatif 7.güne kadar rutin olarak uygulanmıştır. Enfeksiyon gelişen vakalarda ise (postop yara enfeksiyonu, pnömoni vb.) bu süre uzatılmıştır. Tüm hastalara postoperatif adjuvan kemoterapi başlanmasına rağmen (toplam 5 kür) toplam 32 hasta kemoterapinin çeşitli evrelerinde tedavilerini bırakmışlardır (%46). Serimizdeki toplam kemoterapi kür sayısı 5 kür olup ortalama kür sayısı 3.7'dir (258/69).

Bulgular

Acil olgular hariç tutulduğunda hastaların en sık başvuru şikayetleri Tablo I' de de görüldüğü üzere dışkılama alışkanlığında değişiklik idi (%65). Tüm batın ultrasonografisi ve bilgisayarlı tomografisi yapılan 53 elektif olgunun 20'sinde karaciğer ve/veya uzak organ metastazı saptandı. Olguların 10'unda preoperatif anemi mevcuttu (%15), bununla birlikte 13 olguda preoperatif CEA ve CA19-9 düzeyleri yüksek bulundu.

Elektif şartlarda operasyona alınan 53 olgunun yapılan preoperatif biyopsi sonuçlarında 52 olguda adeno ca, 1 olgu ise karsinoid tümör olarak rapor edilmiştir, karsinoid tümörlü olgumuzda idrarda 24 saatlik Vanil Mandelik Asit 'outputu' yüksek bulunmuştur. Toplam olarak olguların 67'sinde (%97) postoperatif

patoloji adenokanser idi. Opere edilen olguların 39'unda (%57) tümör rectosigmoid bölgede (18 sigmoid, 21 rectumda) idi bunu sırasıyla 14 olgu (%20) çekum (2 olguda senkron tümör varlığı söz konusu idi.), 9 olgu (%13) inen kolon, 5 olgu (%7) transvers kolon (bu olguların 3'ünde senkron tümör vardı) ve 2 olguda (%3) çıkan kolon yerleşimi takip etmekteydi. İntraoperatif olarak 16 olguda karaciğer metastazı, 8 olguda üreterlere invazyon, 7 olguda mesane invazyonu, 4 olguda uterus invazyonu, 1 olguda ise spermatik kord invazyonu saptandı.

Olgulardan 9'una anterior rezeksiyon, 7'sine sigmoid rezeksiyonu, 2'sine "low anterior" rezeksiyon, 14'üne sağ hemikolektomi, 15'ine sol hemikolektomi, 9'una abdomino-perineal rezeksiyon, 5'ine total kolektomi, 2'sine transvers kolektomi ve 1'ine de pelvik eksantrasyon yapıldı, 5 olguda ise palyatif amaçlı kolostomi açılarak operasyon tamamlandı. Total kolektomi yapılan olgularda senkron tümör mevcuttu.

Postoperatif dönemde yapılan Modifiye Aster-Coller evrelendirmesi tablo 2 de görülmektedir. Burada da görüleceği üzere Evre A da hasta yoktu. B evresinde 6 hasta (%9), C evresinde ise 63 hasta (%91) olmak üzere hastaların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Hastaların ortalama yatış süreleri acil olarak opere edilen olgular hariç 9 (7-17) gün, acil olarak ameliyata alınan olgularda ise bu süre 12 (10-28) gün idi.

Erken postoperatif dönemde olguların 23'ünde (%33) yara enfeksiyonu, 12'sinde (%17) akciğer problemleri, 2 hastada sepsis (%3), 2 hastada tromboemboli (%3) ve 1 hastada kardiyak problemler ortaya çıktı (%1).

Hastaların takipleri esnasında 6 hastada insizyonel herni (%8), 2 hastada enterokütanöz fistül (%3), 7 hastada ise reoperasyon gerektiren anastomoz kaçağı tespit edilmiş olup bu hastaların 5'i yeterli mekanik barsak temizliğinin yapılamadığı acil ameliyat edilen olgular grubuna aittir (%71) ve 1 hastada rektovaginal fistül (%1) tespit edildi. Enterokütanöz fistüller oral alımın kesilip total parenteral nutrisyon desteği ile spontan kapanmıştır. Hastaların ortalama takip süreleri 48 (8-60) ay olup bu dönemde 28 hastada lokal nüks gelişmiştir (%40), gene aynı dönem içinde 6 hasta (%9) uzak organ metastazları nedeniyle kaybedilmiştir. Nüks tespit edilen ve uzak organ metastazları görülen olguların tamamını Modifiye Aster-Coller sınıflamasına göre C evresindeki olgular oluşturmaktadır.

Tartışma

Kolorektal kanserler gastrointestinal sistemin en sık karşılaşılan tümörlerindedir. Erkeklerde görülme sıklığı biraz daha fazla olmasına rağmen cinsiyet ayırımı yapmaz ve en sık 5 inci dekat civarında pik yapar (2,3,4). Serimizi oluşturan 30'u erkek ve 39'u bayan olguların, yaş ortalaması erkeklerde 48.3 bayanlarda ise 47 olarak tespit edilmiştir.

Primer kolorektal kanserlerin %95'ini adenokarsinomlar oluşturur, kolon kanserlerinin %60'ı distal kolonda, tüm kolorektal kanserlerin yaklaşık %30'u rektum da, %20'si sigmoid kolonda yerleşir ve sıklık proksimale gittikçe azalır ancak çekumda hafifçe artarak %25'lere ulaşır (2,3,4,5). Serimizdeki olguların %97'sini adenokarsinomlar oluşturmaktayken bu vakaların %57'si rectosigmoid bölgede, %23'ü çekum ve sağ kolonda ve %14'ü ise sol kolonda yer almaktaydı.

Kolorektal kanserlerin prognozu tam ve doğru bir sınıflamaya bağlıdır. En fazla kullanılan sınıflamalar Duker sınıflaması (Aster-Coller modifikasyonu) ve UICC'nin (Uluslar arası kanser karşıtları birliği) TNM klasifikasyonu dur (6). Damarların orijinin de bağlanması, genişletilmiş lenfadenektomi, total mezorektal eksizyon, profilaktik ooforektomi, karaciğer metastazlarının cerrahi tedavisi kolon kanserlerin cerrahi tedavisinde dikkat edilmesi gereken ve prognoza olan olumlu etkileri gösterilmiş uygulamalardır (7).

Serimizde ki anastomoz kaçağı oranı %13'dür. Kasperk ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada rezeksiyon ve anastomoz yapılmış 98 hastanın 18'inde anastomotik kaçak tespit edilmiş olup bu hastaların 2 si bu yüzden ölmüştür (overall mortality %12). Yapılan çalışmalarda, anastomotik ayrılma için bağımsız bir risk faktörü olarak sadece sigara içimi gösterilmiş olup bunun dışında ki diğer parametrelerde (protektif stroma, cerrahın deneyimi, tümör evresi, radyo terapi veya kan transfüzyon ihtiyacı) anlamlı birliktelik bulunmamıştır (8).

İlerlemiş sağ kolon kanserlerinin tedavi yaklaşımları hala tartışmaya açıktır. Çevre organ veya dokuların infiltrasyonunda genişletilmiş rezeksiyonlara fırsat tanınmalıdır (9). Bizim serimizde mevcut 16 sağ kolon kanserli hastanın, kütatif rezeksiyon amaçlanan 13'ünde genişletilmiş lenfadenektomi yapıldı (D3), bununla birlikte C2 evresindeki 3 olguda genel durumunun kötülüğü sebebi ile lenfadenektomi 1 ve 2. seviyelerde sonlandırılmak zorunda kaldı. Bu hastaların Modifiye Aster-Coller göre evrelendirildiğinde 1 hasta evre B ve 15 hasta

evre C olarak kabul edilmiş olup ortalama 48 aylık takip sonunda 6 hastada nüks gelişmiştir. Kısa dönem takiplerin olmasına ve hasta sayısının az olmasına karşın nüks gelişen tüm olguların C evresinde olması dikkate değer bulundu. Hastaların genel durumu ve cerrahi teknik elverdiği ölçüde D3 lenf disseksiyonu bu tip hastalara uygulanmalıdır.

Perforasyon kolorektal kanserlerde akut veya kronik olarak görülebilir (10).

Serimizdeki perforasyon kolon tümörlerinde pürülan generalize peritonit mevcuttu ve tümör yerleşim yeri her iki olguda da sağ kolon idi. Bir olguda çekum perforasyonu görülürken diğer olguda perforasyon yeri hemen tümör kenarında idi. Tedavide batın temizliğini takiben Hartman Segmenter kolektomi uygulandı. Her iki hastada da preop ve postop 7 nci güne dek devam eden kombine antibiyoterapi uygulamasına ek olarak batın içine konulan drenlerden günlük ortalama 8-10 litrelik %0.9'luk serum fizyolojik ile 37 derecede irrigasyon yapıldı.

Tecrübelerimiz göstermektedir ki, bir çok kolorektal kanser hastasında agresif cerrahi tedavi ile kür sağlanabilmektedir, serimizdeki cerrahi kür oranı %43 olup hastalarımızın ortalama takip süresi 5.4 yıldır. Bununla birlikte adjuvan kemoterapi nin cerrahi tedaviye kombine edilmesi kür şansını daha da artırabilir. Multimodalite protokollerinin uygulamaya konulması, lokoregional ve sistemik kontrolün iyi bir biçimde sağlanabilmesi ile ileri dönemde tespit edilen hastalar içinde bir takım güçlüklerin üstesinden gelinbilir.

Our Experience In Colorectal Cancer Treatment

Abstract:

Aim: *The incidence of colorectal cancer show wide extend in Turkey. Many of patients could be able to diagnose in further stage and mostly they treat and follow with only one treatment protocol.*

Method: *Medical record of 69 colorectal cancer patients was searched between 1994-2001 at department of general surgery of Yuzuncu Yil University, Van.*

Results: *Rectal cancer patients were more (30%), abdominopelvic resection was performed to nine of these patients. Different surgical resection were applied to the rest of the patients in according to tumor site and preoperative stage. The ration of*

inresectability was 7% and the ration of preserving sphincter was 52% in rectal cancer patients. 96% of all colorectal cancer patients were adenocarcinoma. In according to Modified Aster-Coller stage system they were evaluated as stage B and C. There were no patients in stage A. Recurrence was occurred in 28 (40%) patients during median follow-up period that was 48 month and 6 (0.08%) patients were died due to distant organ metastasis.

Conclusion: *Many of the colorectal cancer patients could be diagnosed in further stage in our country. It could be better applying multimodal protocol and supplying locoregional and systemic control in further stage of colorectal cancers.*

Key words: *Colon cancer, surgical treatment*

Kaynaklar

1. Noyan TM, Özenç A, Hersek E. Kolorektal Karsinomlu 300 vakanın Retrospektif Analizi. Ulusal Cerrahi Kongresi 88. İstanbul 5-9 Haziran Bildiri Özetleris:83, 1988.
2. Sayek İ. Kolorektal karsinomlar. Temel Cerrahi. Editör, Sayek İ. Güneş kitabevi, Ankara, , pp:1173-1177,1996.
3. Onuk E, Tekin E. Kolon ve rektum kanserleri. Genel Cerrahi. Editör, Engin A, Ankara, Atlas kitapçılık, pp:574-580, 2000.
4. Schrock T, Çev.Gören A, Koç M, Gürel E. Kolon ve rektum kanserleri.(Current surgical diagnosis & treatment) Çağdaş Cerrahi. Türkiye klinikleri kitabevi, Ankara, pp:695, 1989.
5. Müslümanoğlu M. Kolon Hastalıkları. Cerrahi Gastroenteroloji. Editör, Degerli Ü . Nobel tıp kitabevi, İstanbul, pp:162-168, 2000.
6. Cohen M.A, Shank B, Friedman M.A: Colorectal Cancer, In: Cancer. Edited by DeVita V.T. New York, Lippincott, Third edition pp895-952, 1989.
7. Bonomo GM, Margari A, Mobicco D, Amoruso M. Our directions for the treatment of colorectal cancer. Ann Ital Chir Nov-Dec;70(6):929-34,1999.
8. Kasperk R, Phillips B, Vahrmeyer M, Willis S, Schumpelick V. Risk factors for anastomosis dehiscence after very deep colorectal and coloanal anastomosis. Chirug Nov; 21(11):1365-9, 2000.
9. Turollo A, Balani A, Tonello C, Scaramucci M, Roseano M. Surgical therapy of right colon cancer. Ann Ital Chir May-Jun;70(3):429-33, 1999.
10. Kocaoğlu H, Ünal E.A: Kolorektal Kanserler, Klinik Cerrahi Onkoloji. Editör; Ünal A Özkan matbaacılık, Ankara, pp:496-513, 1997.

Basit Ranula: Olgularımız ve Tedavi Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

Hakan Çankaya, Ahmet Kutluhan, Muzaffer Kırış, Murat İçli

Özet:

Ranula ağız tabanının ön bölümünde yer alan retansiyon kistidir. Bebeklik çağdan itibaren hemen her yaşta görülebilen ranulaların tedavisinde marsupializasyondan başlayarak kitlenin yada sublingual bezin parsiyel yada total eksizyonları uygulanmaktadır.

Bu çalışmada 1996-2000 yılları arasında kliniğimizde tanı konularak tedavileri yapılan beşi kız, üçü erkek sekiz basit ranulalı olguyu inceledik. Yaş ortalaması 7 ± 2.62 ve en sık şikayetleri dil altında ağrısız, yumuşak, fluktuan kitle olan olguların altısı ilk defa başvururken iki vakada geçirilmiş ameliyat hikayesi mevcuttu. İlk defa başvuran altı vakaya marsupializasyon, operasyon hikayesi olan iki vakaya ise total eksizyon uygulandı. Ortalama 18 ay takip edilen hastalardan hiç birisinde nüks görülmedi. Daha önce opere edilmemiş basit ranulalı vakalarda marsupializasyonu, operasyon hikayesi olan vakalarda total sublingual bez eksizyonun gerekli olduğu sonucuna vardık.

Anahtar kelimeler: *Ranula, sublingual kitle, marsupializasyon, sublingual bez eksizyonu.*

Ranulalar ağız tabanının ön bölümünde yer alan, kurbağa karnına benzer şeffaf mavimsi görümlü bir mukoseldir (1,2). İçi mukus dolu olan bu ince duvarlı kistler kafa kaidesi ve mediastene kadar uzanabilirler. Esas olarak sublingual bezin hastalığı olan ranulalar histolojik olarak, gevşek ve vaskularize bağ dokusundan ibaret bir yalancı kist duvarı ve müsün içeren santral kistik boşluktan oluşurlar (2-4). Ranulaların patogeneğinde sublingual bez elemanlarının hasara uğraması sonrası oluşan mukus kaçağına karşı bir reaksiyonu yansıtmaktadır. Böylece oluşan kistik yapı gerçek kistlerdeki epitelyal döşemeden yoksun kalmaktadır. Oluşumunda ileri sürülen diğer nedenler obstrüksiyon, travma ve konjenital anomalilerdir (2). Ağız tabanında oluşan bu eksravazasyon ağız tabanını yapan mylohyoid kas üzerinde kalırsa basit ranula adını alır. (kasın arka kısmından geçerek boyuna yayılırsa bu ranulaya plunging ya da servikal ranula adı verilir (4,5).)

Ranulaların ayırıcı tanısında ağız tabanında yer alan sellülit, kalkulus, Wharton kanalı kistleri, aksesuar tükrük bezi mukoseli, dermoid-epidermoid inklüzyon kistleri, tyroglossal duktus kistleri, brankial kistler, hemangiom, lenfangiom, lipom ve pleomorfik adenom gibi patolojiler göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu çalışmada beş yıllık bir sürede kliniğimizde tanı konulan ve tedavileri yapılan ranulalı hastaların klinik özelliklerini ve uygulanan tedavileri literatür eşliğinde tartıştık.

Gereç ve Yöntem

1996-2000 yılları arasında kliniğimize basit ranula nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hastaların retrospektif analizleri yapıldı. Hastaların şikayetleri, şikayet süreleri, daha önce operasyon geçirip geçirmedikleri öğrenildi. Altı olguya marsupializasyon ve iki olguya total eksizyon uygulandı.

Olgular

Olgu 1. Yedi yaşında erkek hasta, bir haftadır farkedilen dilaltında ağrısız şişlik nedeni ile başvurdu. Yapılan muayenede sol sublingual alanda maviye yakın renkte kistik lezyon görüldü. Hastaya genel anestezi altında marsupializasyon yapıldı. Takiplerinde nüks görülmedi.

Olgu 2. Altı yaşında kız hasta, başka bir merkezde iki kez ranula için opere edilmiş. Ancak son üç aydır şikayetleri tekrarlamış. Hastanın muayenesinde sublingual alanda skar dokusu ve şişlik tespit edildi. Hastaya genel anestezi altında servikal yaklaşımlı sublingual

(*) Bu çalışma 22-26 Eylül 2001, Belek- Antalya'da, 26. Türk Otorinolarenoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi'nde sunulmuştur.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB A.D., VAN
Yazışma Adresi: Yard.Doç.Dr. Hakan Çankaya
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB ABD,
VAN

bez eksizyonu uygulandı. Takiplerinde nüks olmadı.

Olgu 3. Dokuz yaşında kız hasta, iki buçuk aydır süren dil altında şişlik şikayeti ile başvurdu. Yapılan muayenesinde sol sublingual alanda ranula tespit edildi. Marsupializasyon yapılan hastanın takibinde nüks görülmedi.

Olgu 4. Altı yaşında kız hasta, bir aydır süren dil altında şişlik şikayeti ile başvurdu. Yapılan muayenesinde sol sublingual alanda ranula tespit edildi. Marsupializasyon yapılan hastanın takibinde nüks görülmedi.

Olgu 5. Oniki yaşında kız hasta, iki aydır süren dil altında şişlik şikayeti ile başvurdu. Yapılan muayenesinde sol sublingual alanda ranula tespit edildi. Marsupializasyon yapılan hastanın takibinde nüks görülmedi.

Olgu 6. Altı yaşında erkek hasta, bir aydır süren dil altında şişlik şikayeti ile başvurdu. Yapılan muayenesinde sağ sublingual alanda ranula tespit edildi. Marsupializasyon yapılan hastanın takibinde nüks görülmedi.

Olgu 7. Yedi yaşında erkek hasta, bir aydır süren dil altında şişlik şikayeti ile başvurdu. Yapılan muayenesinde sol sublingual alanda ranula tespit edildi. Marsupializasyon yapılan hastanın takibinde nüks görülmedi.

Olgu 8. Üç yaşında kız hasta, bir yıl önce ranula nedeni ile başka bir merkezde opere edilmiş. Ancak iki aydır şikayetleri tekrarlamış. Muayenesinde nüks ranula tanısı konan hastaya servikal yaklaşımla sublingual bez eksizyonu uygulandı. Takiplerinde nüks olmadı.

Bulgular

Hastaların üçü erkek (%37.5), beşi kızdı (%62.5). Yaşları üç ile 12 arasında olup, ortalama yaş 7 ± 2.62 idi. En sık şikayet dil altında ağrısız, yumuşak, fluktuan kitleydi (Resim 1).

Resim 1. Dil altında ranulanın görünümü.

Bir hastada kitlenin aşırı derecede büyük olmasından dolayı konuşma ve yutma problemi vardı. Vakaların altısı ilk defa doktora başvururken iki vakada geçirilmiş ameliyat hikayesi mevcuttu. Şikayet süreleri, dört gün ile iki buçuk ay arasında değişmekteydi. Hastalar ortalama 18 ay (6 ay –2 yıl) takip edildiler ve hiçbir vakada nüks tespit edilmedi.

Tartışma

Ağız tabanı ön bölümünde yer alan retansiyon kistelerinden olan ranulanın cidarı ince olup bası yerinde çukurluk oluşturmazlar. Ağrısız kitleler olan ranulalar, bası ve dolgunluk hissi verirler (1,5). Özellikle yenidoğanlarda olmak üzere yemeyi zorlaştırarak beslenme problemlerine yol açabilirler. Gosset ve ark. (1) dört günlük bir sürede oluşarak yutma gücünü yapan bir olgu rapor etmişlerdir. Bizim vakalarımızın en sık başvuru şikayetleri dil altında ağrısız, yumuşak, fluktuan kitle olmakla birlikte bir vakada yutma ve konuşma problemi mevcuttu.

Ranulara bebeklik yaşlarından itibaren her yaşta rastlanabilir. Ancak özellikle ikinci dekatta daha fazla görülmektedir (6). Ichimura ve ark. nin (6) olgularının yaşları 3 ile 42 arasında olup, ortalama yaş 21.5 idi. Mizuna ve Yamaguchi'nin (5) olgularının yaşları ise 4 ile 37 arasında olup, ortalama yaş 17.5 idi. Bizim olgularımızın yaşları 3 ile 12 arasında olup, ortalama yaş 6.7 idi.

Mintz ve ark. (7) basit ranuların tedavisinde nüksleri ortadan kaldırmak ve komplikasyonları azaltmak amacıyla sadece vaporizasyon ya da eksizyon-vaporizasyon modunda CO₂ lazerin kullanmasını önermişlerdir. Itro ve ark. (8) ise operasyonla tedavisi ebeveynleri tarafından reddedilen basit ranulalı 10 aylık bir bebekte ipek sütürle kitleyi boğarak sekiz gün içinde düzelme olduğunu bildirdiler. Tüm bunlara rağmen ranulalarda geçerli tedavi yöntemi hala cerrahidir (4). Basit ranuların tedavisinde kullanılan en basit cerrahi yöntem marsupializasyondur (7). Marsupializasyonda lezyonun kenarlarına aralıklı olarak dikişler konur ve daha sonra lezyonun tavanı eksize edilir. Geri kalan kist duvarları ağız tabanı ile aynı seviyede olacak şekilde bırakılır. Bazı yazarlar yara dudaklarının erken kapanmasını engellemek için tampon koymayı önerirler (1). Bu yöntemin sonrası nüksler olabilir. Ancak bu nüksler hiçbir zaman kist ekstirpasyonu ya da sublingual bezin inkomplet çıkarımı kadar nükslere ve komplikasyonlara sebep olmaz. Bridger ve ark. (9) çalışmalarında plunging ranulalı vakaların %44'ünün daha önce oral ranula çıkarımı için müdahale geçirmelerine bağlı iatrojenik travmaya maruz kaldıklarını bildirdiler. Operasyon sırasında sublingual bez

tam çıkarılmaz ya da kist duvarının tamamı çıkarılmaya çalışılırsa sublingual bezin kanalları zedelenir. Yeniden ekstravaze olan salgı ağız tabanındaki eski operasyona ait skar dokusundan dolayı ağız tabanında birikemez, daha düşük dirence sahip olan mylohyoid kas üzerindeki geçiş noktalarından boyuna yayılarak plunging ranulaya sebep olur (6). Bu durumda yapılacak işlem sublingual bezin tamamının eksizyonudur. Bizde buna uygun olarak ilk olarak kliniğimize başvuran altı vakaya intraoral yaklaşımla marsupializasyon yaptık. Ancak daha önceden kist ekstirpasyonu yapılan ve nüks nedeni ile başvuran iki olguda sublingual bezi total olarak eksize ettik. Ortalama 18 aylık takiplerde (6ay - 2yıl arasında) primer olarak marsupializasyon uygulanan vakalarda ya da total bez eksizyonu yapılan vakalarda nüks tespit edilmedi.

Sonuç olarak basit ranuların tedavisinde ilk olarak marsupializasyon yapılmasını, eğer nüks olursa bunun ya tekrar marsupializasyon ya da sublingual bezin komplet çıkarılması ile tedavi edilmesini önermekteyiz.

Simple ranula: evaluation of treatment modality in our cases

Abstract:

The ranula is a retention cyst which takes place on the anterior part of mouth floor. In the treatment of ranula which may be seen in almost all ages beginning childhood period, from marsupialisation to partial or total excision of the mass or sublingual gland have been applied.

In this study, we examined 8 cases with simple ranula, five of whom female, three male diagnosed and treated in our clinic between 1996-2000. Mean age was 7 ±2.62 and the most frequent complaint was painless, soft, fluctuating sublingual mass. Six of the cases had been admitted firstly and two had an experienced operation history. While marsupialisation was applied to the six cases who

were admitted firstly, total excision was applied to the two cases with operation history. No relapse was recorded in patients followed meanly 18 months.

We concluded that marsupialisation is required in cases priorly not having an operation, and total excision of the sublingual gland may be preferred in cases priorly operated.

Key words: *Ranula, sublingual mass, marsupialisation, excision of sublingual gland.*

Kaynaklar

1. Gossett JD, Smith KS, Sullivan SM, Harsha BC: Sudden sublingual and submandibular swelling. J Oral Maxillofac Surg 57(11):1353-6,1999.
2. Anastassov GE, Haiavy J, Solodnik P, Lee H, Lumerman H, Elmhurst: Submandibular gland mucocele: diagnosis and management. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 89(2):159-63, 2000.
3. Özcan C, Ünal M, Görür K: Sevikal (Plunging)ranula: olgu sunumu. Türk ORL Arşivi 39(1):47-50,2001.
4. Morton RP, Bartley JR: Simple sublingual ranulas: pathogenesis and management. J Otolaryngol 24(4):253-4,1995.
5. Mizuno A, Yamaguchi K: The plunging ranula. Int J Oral Maxillofac Surg 22(2):113-5,1993.
6. Ichimura K, Ohta Y, Tayama N: Surgical management of the plunging ranula: a review of seven cases. J Laryngol Otol 110(6):554-6,1996.
7. Mintz S, Barak S, Horowitz I: Carbon dioxide laser excision and vaporization of nonplunging ranulas: a comparison of two treatment protocols. J Oral Maxillofac Surg 52(4):370-2,1994.
8. Itró A, Cassaro E, Marra G: Nonsurgical treatment of a sublingual ranula in a ten-month-old baby. J Clin Pediatr Dent 24(1):31-3,1999.
9. Bridger AG, Carter P, Bridger GP: Plunging ranula: literature review and report of three cases. Australia N Zealand J of Surg 59:945-8,1989.

Pnömotozis Kistoides İntestinalis (Olgu Sunumu)

Kısmet Bildirici*, Bekir Yaşar**, Betül Peker**

Özet:

Pnömotozis kistoides intestinalis, barsak duvarında submukozal veya subserozal lineer ya da kistik şekilde gaz bulunması ile karakterize önemli, nadir bir hastalıktır. Burada, 55 yaşında erkek hastada saptanan pnömotozis kistoides intestinalis sunulmuştur. Hastanın onaltı yıldır bulantı, kusma şikayeti vardı. Mide-duodenum grafisinde pilor stenozu ön tanısı ile operasyona alındı. Operasyonda ileumda hava kistleri izlenmesi nedeniyle rezeksiyon uygulandı.

Anahtar kelimeler: Pnömotozis kistoides intestinalis

Pnömotozis kistoides intestinalis (PKI), öncelikle jejunum olmak üzere tüm gastrointestinal sistemde gözlenebilen, içi gaz ile dolu, büyüklükleri birkaç mm'den birkaç cm'e kadar değişebilen polipoid kitleler şeklinde izlenen oldukça nadir bir hastalıktır (1-4).

Bu makalede, az görülmesi nedeniyle ilginç bulunan bir PKI olgusu klinik ve patolojik bulguları ile birlikte sunulmuştur.

Olgu Sunumu

Ellibeş yaşında erkek hasta, özellikle yemeklerden sonra meydana gelen bulantı ve kusma şikayetleri ile başvurdu. Şikayetleri onaltı yıldır mevcuttu ve peptik ulkus tanısı ile takip ediliyordu. Antiasit tedavisi alan hastanın şikayetleri son üç ayda giderek artıyordu. Fizik muayenesinde gastrik hassasiyet dışında özellik bulunmayan hastanın rutin laboratuvar bulguları normal sınırlar içinde idi. Baryumlu mide-duodenum grafisinde pilor stenozu saptandı. Abdominal radyografi ve tomografide ince barsak duvarında çok sayıda kistik yapı gözlemlendi. Operasyonda pilor stenozu ile birlikte tüm ileumda pnömosel görünümünde kistik nodülasyonlar'da izlendi (Resim 1). Hastaya trunkal vagotomi, gastroenterostomi ve ileum rezeksiyonu uygulandı. İleum rezeksiyon materyalinin makroskopik değerlendirilmesinde, 20 cm uzunluğunda, 4 cm genişliğinde ince barsak izlendi.

Bir cerrahi sınırdan 1.5 cm diğer cerrahi sınırdan 4 cm uzaklıkta tüm segment boyunca serozal yüzeyde çapları 0.1- 2.5 cm arasında değişen kistik alanlar mevcuttu. Kesit yüzeyinde cidarda çapları 0.1-2.5 cm arasında değişen bazı alanlarda mukozada lümeneye çıkıntılar oluşturan kistler gözlemlendi. Mikroskopik değerlendirmede, kistik alanlardan hazırlanan kesitlerde submukozal ve subserozal alanlarda bir kısmı dev hücrelerle bir kısmı ise yassılaştırmış tek katlı epitel ile çevrili kistik yapılar görüldü (Resim 2,3). Tanımlanan histopatolojik bulgular "pnömotozis kistoides intestinalis" ile uyumlu olarak değerlendirildi.

Resim 1. İleumda pnömosel görünümünde kistik nodülasyonlar

Tartışma

Pnömotozis kistoides intestinalis, ilk kez 1730'da De Vernoi tarafından tanımlanmıştır. Oldukça nadir görülen bir patolojidir. Bir otopsi serisinde 6553 olgudan sadece ikisinde PKI tespit edilebilmiştir (5). Hastalık tüm yaşlarda görülebilmekte olup yaş ortalaması 45'tir. Erkeklerde daha sık görülür. Ailesel birliktelik nadirdir. PKI, öncelikle jejunum olmak üzere tüm gastrointestinal sistemde izlenebilir (1-4).

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi *Patoloji ve **Genel Cerrahi Anabilim Dalları

Yazışma Adresi: Dr. Kısmet Bildirici
Akarbaşı Mah. Arısoy Sok.
Ayşe Ana Sitesi No:19 B Blok D:8
E-mail:kismetb@ogu.edu.tr
26020-ESKİŞEHİR

Resim 2. İleum submukozasındaki kistik yapılar (H&E x 80).

Resim 3. Bir kısmı dev hücrelerle bir kısmı ise yassılaştırmış tek katlı epitel ile çevrili kistik yapılar (H&E x 200).

Bizim olgumuz 55 yaşında erkek hasta idi ve tüm ileum boyunca kistler saptandı.

Hastalığın multifaktöryel nedenlere bağlı olarak geliştiği düşünülmektedir. Vakaların yarısından fazlası gastrik, duodenal ülserler ve pilor stenozu ile birliktedir. Ayrıca kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kollajen doku hastalıkları, AIDS, gastrointestinal enfeksiyonlar (*Clostridium perfringens* gibi...), iskemik barsak hastalıkları, nekrotizan enterokolit, Crohn hastalığı, divertikülit, apendisit, steroid kullanımı gibi medikal tedaviler (6), geçirilmiş gastrointestinal cerrahilere sekonder olarak PKI gelişebilir (1-4). Bizim olgumuzun öyküsünde peptik ulkus ve pilor stenozu mevcuttu.

Pnömozis kistoides intestinalis gelişimi üzerine değişik görüşler öne sürülmekle birlikte en fazla mekanik ve bakteriyel nedenlerle oluştuğu düşünülmektedir. Mekanik olarak, pulmoner travma, mukozal zedelenme, anastomozlar, obstrüksiyon, basınç artışı ve peristaltizmin artması gibi nedenlerle bağırsak duvarı içine gaz girdiği öne sürülmektedir. Bakteriyel olarak ise gaz üreten bakterilerin submukozaya girdiği ve tüm intestinal duvar

boyunca gaz üreterek, bu kistlerin oluşumuna neden olduğu düşünülmektedir (1-4). Kistlerin gazla dolu lenfatik damarların iltihabi yabancı cisim reaksiyonuyla büzülmesi ve kaybolmasıyla meydana geldiği bildirilmektedir (1-4). Ancak son zamanlardaki bir görüşe göre, PKI'de lezyonların başlangıcında içi gazla dolu kısmen makrofaj ve dev hücrelerle çevrili psödokistler oluşmakta daha sonra subseroza sekonder olarak mezotel hücreleri ile döşenmektedir (7).

Hastalarda diare, kanlı gaita, abdominal ağrı, abdominal distansiyon, konstipasyon, kilo kaybı ve tenesmus sık gözlenen şikayetlerdir. Bununla beraber fizik muayene nadiren anormaldir (1-4). Olgumuzda bulantı ve kusma şikayetleri vardı ve fizik muayenesinde gastrik bölgede hassasiyet dışında anormal bulgu saptanmadı.

Makroskopik olarak, birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar değişen büyüklüklerde submukozal ya da subserozal kistik oluşumlar gözlenmektedir. PKI, lokalize ya da diffüz olabilir. Kistlerin birbirleriyle ve barsak ile bağlantısı yoktur. Bazen komşu mezenter dokusunda ve lenf bezlerinde kistik lezyonlar görülebilmektedir (1-4,8). Mikroskopik olarak ise submukoza veya subserozada değişik çaplarda kistik boşluklar gözlenir. Kistler, tek sıra yassılaştırmış epitel, histiosit ve multinükleer dev hücreler ile döşelidir. Kistlerin bir kısmı ise döşeyici epitelden yoksundur (1-4).

Tanıda kullanılan en yaygın yol abdominal radyografidir (1-4). Ultrason ve bilgisayarlı tomografi bağırsak duvarındaki gaz dolu kistleri göstermede yardımcı olabilir (9).

Pnömozis kistoides intestinalis olgularında genellikle cerrahi rezeksiyon yapılmaktadır. Ancak hiperbarik oksijen tedavisi ile başarılı sonuçlar alınabileceği bildirilmektedir. Ayrıca spontan remisyon saptanan olgular da bulunmaktadır (1-4).

Hastalık kronik, benign bir gidişe sahiptir. Ancak rüptür olduğunda pnömoperitoneum gözlenebilir. İskemik barsak hastalıklarında ve nekrotizan enterokolitli olgularda ise fetal seyredebilir (1-4).

Sonuç olarak, pnömotozis kistoides intestinalis eşlik eden lezyonlar sık görülmesine rağmen nadir görülen kronik, benign bir gidişe sahip bir hastalıktır.

Pneumotosis Cystoides Intestinalis (Case Report)

Abstract:

Pneumotosis cystoides intestinalis is a rare but important condition in which gas is found in a linear or cystic form in the submucosa or subserosa of the bowel wall. In this article, a

pneumatisis cystoides intestinalis case is presented which is defined in a patient who is suffering from nausea, vomiting for sixteen years and operated due to suspicion of pyloric stenosis after double contrast barium meal examination of the stomach and duodenum. The ileum is resected due to gas-filled cysts.

Key words: *Pneumatisis cystoides intestinalis*

Kaynaklar

1. Heng Yao, Schuffler MD, Haggitt RC, Rohrmann CA: Pneumatisis intestinalis: A review. Am J Gastroenterol 90:1747-58,1995.
2. Pear BL: : Pneumatisis intestinalis: A review. Radiology 207:13-9,1998.
3. Eğilmez R, Tuncer E, Türkkän İ, Arıkan G: Pnömotozis Kistoides İntestinalis (Olgu Sunumu). Tr Ekopathol Derg 5:5760, 1999.
4. Tavlı L, Tavlı Ş, Ökeşli N, Karaaslan Ö, Yılmaz O, Vural Ö. Pnömotozis Kistoides İntestinalis (Olgu Sunumu). S. Ü. Tıp Fak. Derg. 5:225-7, 1989.
5. Holt S, Stewart I, Heading R: Resolution of primary pneumatisis coli. J R Coll Surg 23:297-9, 1978 (Abstract).
6. Barton LL: Pneumatisis intestinalis in childhood. J Pediatrics 9:124, 1999.
7. Holl K, Nolte H, Zorning C, Schroder S. Pneumatisis intestinalis-histologie, immunzytochemie und neue theorie zur morphogenesis. Pathol 14:199-204, 1993.
8. Mehta SN, Friedman G, Fried GM, Mayrand S: Pneumatisis cystoides intestinalis: laparoscopic features. AM J Gastroenterol 91:2610-12, 1996.
9. Diwakaran HH, Presti ME, Longo WE: Pneumatisis intestinalis. AM J Surg 179:110,2000.

Derdini Marko Paşa'ya Anlat...

Çağatay Üstün

Özet:

Marko Paşa deyimi Türk halkı arasında oldukça iyi bilinen bir terimdir. Sanılanın aksine Marko Paşa aslında hukukçu değil, bilgili ve tanınmış bir hekimdir. Onun kısa yaşamını incelerken rastladığımız en önemli özelliklerin hazır cevap, mizahı seven ve döneminin tıp öğrencisine yardıma çalışan bir kişi olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu yönleriyle kültürümüzde ve eğitim hayatımızda derin izler bırakmış Marko Paşa'yı saygıyla anıyoruz.

Anahtar kelimeler: Marko paşa, tıp

Marko Paşa belki de tıbbiyeden mezun olmuş en renkli simalardan ve kişiliklerden birisiydi. Halk arasında yanlış inanışların tesiriyle, bir zamanlar yaşamış devletin önemli mevkiindeki bir yönetici ya da hukukçuymuş gibi bilinmesine karşın aslında O, bir döneme imzasının atmış hekimlerimizdendi. Bilinen Marko Paşa lakabının dışında tam adı Marko Apostolidis'dir. (*Apustol Marko*) Yunanistan'a ait Sira (Siros) adasında 1824 yılında doğdu. Daha sonra ailesi ile birlikte gittiği İstanbul'da Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhane'yi (Askeri Tıbbiye) Tabip Miralay rütbesiyle bitirdi. Mezun olduğu yıl aynı okulda Cerrahi Kliniği Şefliğine atandı. (1851) İyi bir hekim olmasından ötürü Miralvalığa (*Tuğgeneral*) yükseltilen ilk hekim olma hakkını kazandı. 1861'de Sultan Abdülaziz'in hekimbaşılığına getirildi. Bu görevini sürdürürken 1871 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhane'nin Nazırlığına (*dekan*) atandığında Ferik (*Korgeneral*) rütbesindeydi. Ölünceye kadar bu okuldaki yöneticilik görevini layıkıyla yerine getirdi. 1878'de Meclis-i Âyan üyeliğine seçildi. Hilâl-i Ahmer Cemiyetinin (*Bugünkü adıyla Kızılay Derneği*) Kırımlı Aziz Bey ile birlikte kurucularından birisi ve ilk başkanıydı. 1888 yılında İstanbul Burgaz adasındaki evinde vefat etti (Resim 1).

Halk arasında "*Derdini Marko Paşa'ya anlat...*" diye bir deyim vardır. Bu makalede niçin böyle bir ifadenin kendisine yakıştırıldığını kısaca açıklamaya çalışacak ve Marko Paşa'nın kişiliği ve ona ait hatıralara yer vereceğiz.

Dr. Marko Apostolidis'in Kişiliği ve Ona Ait Hatıralar

Marko Paşa ılımlı davranışlar sergileyen, zarif, nazik, zeki bir insandı. Geniş bir fes giyer, yakasını açık bırakır, daima belinde kılıç, elinde şemsiye ile gezerdi. Alâyişi (gösterişi) sevmezdi. Zamanına göre çok kuvvetli cerrahi bilgisi olan ve tıbbi bitkiler konusunda da eğitilmiş ve deneyimli bir hekimdi. Dr. Celal Muhtar, ile Dr. Akil Muhtar'ın babası olan Muhtar Efendinin dirayeti sayesinde Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhane'deki Nazırlık görevi pek parlak geçmiştir. Eski harfleri sadece imzasının atacak kadar bilir ve onu da tersten başlayarak yazardı. Hürriyetperver gençliğin kaynağı olarak bilinen Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhane'nin idareciliğini üstlendiğinde, bu gençliğin tepki almaması için çoğu kez onları saraya karşı korumak durumunda kalmıştır. Marko Paşa hem hekim, hem de okul yöneticisi olunca karşılaştığı çoğu kişinin derdini dinlemek zorunda kalır ve çoğu zaman dinlediği dertlere çözüm getirememenin sıkıntısını çekerdi. Öncelikle kendisine geleni büyük bir dikkatle dinler, dertli konuşmasını bitirince sanki konuşmamasını anlamamış gibi kendine özgü Rum şivesiyle hemen sorardı: *-Anladık, ama ne?* Şikayetçi bir kez daha uzun uzun konuyu anlattıktan sonra Marko Paşa yine sorardı: *-Anladık, ama ne?* Bu cevap karşısında dertli kişi büsbütün dertlenerek devasını bulamamanın sıkıntısı içerisinde Paşa'nın yanını terk ederdi. Eğer ziyaretçi Marko Paşa'dan daha baskın çıkarsa, o zaman da Marko Paşa sağ kolu demek olan Başkatip Muhtar Efendi'yi çağırarak, şikayetçinin duymayacağı bir tarzda: *-Zanım (Canım) Efendi, yaz buna bir sudan kalafat!* atlatıverirdi. Marko Paşa'ya dert anlatmanın imkan ve ihtimali yokmuş diye bilinirdi. İşte, bu huyu halk arasında yayılınca, bir türlü çaresini bulmada başarılı olunamayan dertler için

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr. Çağatay Üstün

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Etiği ve Tıp Tarihi ABD

Bornova/ İZMİR

“Derdini Marko Paşaya anlat...” tabiri buradan ortaya çıkmıştır.

Yine bir gün Mekteb-i Tıbbiye'nin kapısında iki talebe karşılaşır. Bunlardan sarhoş olan biri diğerine: *-Niye baktın öyle?* diye çıkarır. Aralarında kavga başlar. Tam bu sırada Marko Paşa görünür. Ayık olan talebe hemen Marko

Marko Paşa

Resim:1 Marko Paşa

Paşa'nın önünde eğilerek sarhoş olandan şikayette bulunur ve Marko Paşa'nın sarhoşu paylaşmasını beklerken şu cevabı alır: *-Anladık... O sarhoş, ama senin burada ne işin var?* Tıbbiye Mektebi o zamanlar Demirkapı'da dört yüksek duvarlı bir bahçenin ortasındaymiş. Talebeler arasında hürriyet fikirlerinin yayılmaya başladığı bir zamanda bir gün akşam yoklamasında âdet olduğu üzere, talebe üç defa «*Padişahım çok yaşa!*» diye bağırarak yerde hep birden «*Padişahım alaşağı!*» diye feryadı basmış... Bunu duyan sınıf zabıtlarının etekleri tutuşmuş. Ertesi sabah Marko Paşa mektebe gelince, hemen zabıtlar Paşa'nın huzuruna çıkıp durumu anlatmışlar... Fakat Marko Paşa dert dinler mi? Talebelerin bir kısmını çağırılmış. İçlerinde Dr. General Besim ÖMER'in de bulunduğu bir talebe murahhas heyetini dinlemeye başlamış. Talebeler kendilerini şöyle müdafaa etmişler: *“Paşam, siz fizik okudunuz. Ses dört duvar arasında akisler bırakır ve kelimelerin tonu değişir. Biz «Çok yaşa» diye bağırдық. Sınıf zabıtları uzakta idiler, ses kanunları mucibince, onların kulağına «Al aşağı» şeklinde gitmiş...”*

Bu açıklama Paşa'nın pek hoşuna gitmiş olmalı ki, hemen zabıtlara dönüp: *“Talebeler haklıdır, fizik ve fen bunu emreder.”* demiş. Fakat zabıtlar Marko Paşa'nın yanından çıktıktan sonra talebenin bu mazeretini yutmayan Paşa talebelere çıkışarak şöyle demiş: *“Anladık... Ses aksettirir ama ne?”*

Marko Paşa'yı Güç Durumda Bırakan Bir Olay

Her zaman dert dinlemeye alışmış olan Dr. Marko Paşa'nın hayatının sonlarına doğru başına gelen talihsiz bir olay, kaderin garip bir cilvesi olsa gerek, onun da devrin Padişahına derdini anlatmak zorunda bırakmıştı. Sultan Abdülaziz dönemindeki Sertabipliği sırasında Saray eczanesindeki fazla sarfiyattan ve burada görünen bir açıktan dolayı Dr. Marko Paşa mahkemeye verilmiş ve karar aleyhine sonuçlanmıştı. Bunun üzerine zaten mali durumu pek iyi olmayan Dr. Marko Paşa hasta yatağında devrin Padişahı Sultan II. Abdülhamid'e takdim edilmek ve suçsuz olduğunu açıklamak üzere bir mektup kaleme almıştı. Onun kişilik yapısını ve bu olay karşısındaki tavrını göstermesi açısından bu mektubun Türkçeleştirilmiş şeklini buraya almayı uygun görüyoruz.

Cenâb-ı Hak padişahımız efendimizin âfiyetini devam ettirsin. Ben kulunuz bir seneden beri deva bulmaz bir hastalığın esiri olarak yatağa düşmüş ve canımla uğraşır vaziyetteyken başıma şimdi bir mahkeme işi açıldı. Bundan yirmi sene kadar evvel tahtta amcanız Abdülâziz Han Hazretleri vardı ve ben sarayın eczahanesine bakıyordum. Aradan bu kadar zaman geçtikten sonra, sarayınızın şimdiki eczacısı Faik Paşa Hazretleri geçenlerde Sultan Abdülâziz devrindeki eczahane hesaplarını elden geçirtmiş ve ilaç alımı konusunda benim zamanımdan kalma iki bin liralık bir açık bulmuş. Beni Üsküdar Hukuk Mahkemesi'ne verip mahkûm ettirdiler.

Dertlerle dolu yatağında kendi canımı düşündüğüm sırada bana parayı derhal ödemem için bir tebligat yapıldı. Bu hadiseyi Allah sizi inandırсын ki hatırlamıyorum ve zamanın hükümdarından ilâç paralarını alıp cebime atmak gibi kötü bir işi de hiçbir zaman yapmadım.

Zaten pek fena hastayım ve bu parayı ödeyecek takatim de yok. Hanedanınıza bunca sene sadakatle hizmet etmiş, ihanetle ve suiistimalle Allah'a şükür hiçbir zaman lekelenmemiş olan kulunuzun mahkûm olduğu bu cezadan affi hususunda bir ferman çıkartılması hususunda efendimize yalvarıyorum. Allah padişahımız efendimizin ömrünü uzun, iktidarını daimi kılsın.

Kulları

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhane Nazırı Marko

Marko Paşa'nın Ölümü ve Cenaze Töreni

Asıl evi Kuzguncuk'ta bulunmasına karşın Dr. Marko Paşa'nın yaz tatillerini geçirmek üzere gittiği Burgaz adasında da bir evi bulunmaktaydı. Hastalığı sebebiyle Burgaz adasındaki evinde

dinlenen Paşa'nın 2 Kasım 1888'de vefat etmesinin ardından, 3 Kasım 1888'de Bahriye Nezaretine mensup heyet, bütün Mekteb-i Tıbbiye öğrencisi, yakın dostları, hekim, eczacılardan oluşan topluluk cenazeyi Kuzguncuk'a nakletmek üzere Burgaz adasına gitti. O gün çok şiddetli bir lodos fırtınası olması sebebiyle gemi iki kez batma tehlikesi geçirerek çok güç şartlarda Burgaz adasına varabildi. Bu endişe ve korku dolu yolculuktan sonra Dr. Marko Paşa'nın evine giden topluluk cenazeyi buradan alarak Ada sokaklarından geçirip Rum Kilisesi'ne götürdüler. Burada gerekli dini tören yapıldıktan sonra fırtınanın da etkisini kaybetmesi üzerine cenaze yeniden gemiyle Kuzguncuk iskelesine getirildi. Dr. Marko Paşa'nın buradaki evi önünde bir süre durulduktan sonra cenaze, Kuzguncuk Rum mezarlığında toprağa verildi. Mezarı başında Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Dahiliye hocalarından Mirliva Dr. Zoeros Paşa, Dr. Marko Paşa'nın hayati ve kişiliği üzerine katılanları kederlendirecek Fransızca bir konuşma yaptı. Bu konuşmanın metnini özet şekliyle sizlere aktarıyoruz:

Bu mezarda ilelebed kalmak üzere defn olunan zâta Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne tarafından son ihtiramâtı ifa etmek isterim. Sözü uzatmayacağım bu anda hisseylediğim heyecan ve âlâmdan dolayı uzun uzadıya söz söylemeye iktidarım yoktur.

Efendiler!

Yirmibeş seneden beri hasb el-meslek reisim bulunup hayli zamanlardan beri kavî bir râbîta-i meveddet-kârâne [sevgi bağı] ile merbut bulunduğum bir zâtın ebedi bir surette müfarekât etmek [ayrılmak] benim için tahammülgüzar bir şey olmadığını elbette takdir edersiniz.

Marko Paşa Rum tüccarından gayet muteber bir aileye mensup olup 1824 senesinde dünyaya gelmiştir. Müşarünileyh ulûm-ı ibtidaiyyeyi o esnada ailesinin mutavattın [vatan edinmiş, yerleşmiş] bulunduğu Şire [Syros, Syra] adasında tahsil etmiş olup muahharen ailesi Dersaadet'e [İstanbul] nakl etmiş olmakla Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'ye yazdırılmıştır.

Marko Paşa Mekteb-i Şâhâne'de ulûm-ı tıbbiyyeyi tahsil eylediği sırada beyn-el akran temeyyüz etmiş [akranları arasında kendisini göstermiş] ve muallimlerin hüsn-i teveccüh ve muhabbetlerini kazanmış olduğundan doktor diplomasını ihraz eder etmez [alır almaz] o esnada seririyat-ı hariciyye muallimi bulunan müteveffa Konstantin Karateodori Bey'e seririyatı hariciye reisi nâmiyla muavin nasb olmuştur.

O zamanlar Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Nezâreti'nde bulunan merhum Cemal Efendi Marko Paşa'yı taht-ı himayesine alarak büyük büyük familyalara takdim etmiştir.

Marko Paşa faaliyet ve zekâvet ve mahareti sayesinde az zaman zarfında o kadar terakki eylemiştir ki, şehrimizde bilcümle etebbâdan ziyade şöhret kazanmıştır.

Marko Paşa'nın ihraz eylediği [kazandığı] şöhret-i hâzîkâne cümlelerin malûmudur.

Marko Paşa'nın terakkiyatı yalnız şöhrete munhasır kalmayıp rütbece dahi kemal-i sür'atle terakki ederek birkaç sene zarfında Kolağalıktan Miralaylığa çıkmıştır.

Marko Paşa seririyat-ı hariciyye riyasetinde bir müddet kaldıktan sonra müfredât-ı seririyât-ı hariciyye muallim vekâletine tayin olunmuştur.

Cennetmekân Sultan Abdülaziz Han hazretlerinin zaman-ı saltanatlarında ser-tabib hazret-i şehriyârî unvan-ı celilini ve umum asâkir-i şâhâne hizmet-i sıhhiyesi riyasetini ve ilk defa olarak bir tabibe ihsan olunan Mirliva [tuğ/tüm general] rütbesini ihraz etmiştir.

Tell Your Trouble To Marko Paşa...

Abstract:

Marko Pasha is a quite well known proverbial idiom even though the Turkish Public opinion think he was a lawyer, he was actually medical doctor. While we were examining his short life, we observed that one of the most important point was his speed with its sense of humor and always eagerness to help medical students. With these personality specialties, he left deep influence in Turkish common cultural and educational life and he became a folk figure.

Key words: Marko pasha, medicine

Kaynaklar

1. Yıllarboyu Tarih Cilt:4, Hürriyet Ofset Matbaacılık, 27,1980.
2. Türk Ansiklopedisi Cilt: 23, Ankara, 299, 1974.
3. Aktepe M.M. Vak'a-Nüvis Ahmet Lûtfi Efendi Tarihi Cilt:10, Türk Tarih Kurumu, Ankara 66-155, 1988.
4. <http://www.kizilay.org.tr/y-tarihce.htm>
5. Yund K. Türk Atasözlerinde Kişi Adları, Türk Halkbilim Araştırmaları Yıllığı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 358-359, 1977.
6. Tufan A. Derdini Marko Paşaya Anlat!, Resimli Tarih Mecmuası, Cilt:2, Sayı:21, Eylül 955-956, 1981.
7. Tarih Coğrafya Dünyası, Sayı:8, Cilt:2, 1959.
8. Baykara R. Tarih Dünyası, Cilt:1, Sayı:6, 254-255, 1950.
9. Gençer R.T. Marko Paşa, Poliklinik, Sayı:92, 1941; 269-270.
10. Yetkin M. Osmanlı Banında Yüzyıl Önce Bu ay, Tarih ve Toplum Dergisi, Sayı:59, Sayı:4-5, 1988; 250-251.